

MEMORIA INVESTIGATIVA

2023
2024

UNAULA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

MEMORIA

INVESTIGATIVA

2023-2024

Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA

COMPILADORAS Y EDITORAS

Luz Dary Chavarriaga Gómez
Mónica Patricia Henao Toro

Ediciones UNAULA, marca del Fondo Editorial
UNAULA
Edición: julio 2025
ISSN: 2339-3734

Rector

José Rodrigo Flórez Ruiz

Vicerrectora Administrativa

Lourdes Teresita Cañaveral Bedoya

Vicerrector Académico

Robeiro González González

Vicerrector de Investigaciones

José Fernando Valencia Grajales

Unidad de Investigación Formativa

Subdirectora de Investigaciones
Luz Dary Chavarriaga Gómez

Unidad de Vigilancia Tecnológica

Mónica Patricia Henao Toro

Unidad de Investigación e Innovación

Eulalia Borja Bedoya

Coordinadores de investigación:

Erika Raquel Badillo Enciso
Facultad de Economía
erika.badilloen@unaula.edu.co

Karen Julieth Garcia Yepes
Facultad de Educación
karen.garciaye@unaula.edu.co

Carlos Mario Restrepo Pineda
Facultad de Contaduría
carlosmarioestrepo@unaula.edu.co

David Villa Uribe
Facultad de Derecho
cisj@unaula.edu.co

Luis Felipe Ortiz Clavijo
Escuela de Postgrados
Facultad de Ingenierías
luisfelipe.ortiz@unaula.edu.co

Lina Giraldo Agudelo
Facultad de Administración
decano.administracion@unaula.edu.co

David Leonardo Jiménez García
Centro de Estudios con Poblaciones
Movilizaciones y Territorios-POMOTE
pomotecestudios@unaula.edu.co

Universidad Autónoma
Latinoamericana – UNAULA
Carrera 55 No. 49 – 51
PBX: 604 511 21 99
www.unaula.edu.co
Medellín – Colombia

Contenido

LISTA DE TABLAS.....	7
LISTA DE IMÁGENES.....	9
LISTA DE GRÁFICAS.....	10
PRESENTACIÓN.....	11
PRÓLOGO.....	12
UNIDAD DE APOYO A LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN	17
1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA.....	18
1.1 SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN.....	19
1.2 EL SEMINARIO EN EL AULA.....	20
1.3 SEMILLEROS.....	21
1.4 MONITORES DE INVESTIGACIÓN.....	29
1.5 GRUPOS DE ESTUDIO.....	29
1.6 ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSGRADO.....	31
1.7 PROGRAMA DELFÍN.....	35
1.8 DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN PUBLICACIONES SERIADAS.....	38
1.9 JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN UNAULA.....	41
1.10 BARCAMP.....	45
1.11 PROYECTO INTEGRADOR.....	49

**UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN.....51**

2. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN..... 52

2.1 FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS..... 52

2.2 CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN..... 56

2.3 SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO
A INVESTIGADORES..... 64

3. POSICIONAMIENTO INVESTIGATIVO EN EL SECTOR
PRODUCTIVO Y SOCIAL..... 68

3.1 ALIANZA EFI ECONOMÍA INFORMAL E INCLUSIVA..... 68

3.2 IMPACTU: MÉTRICAS RESPONSABLES Y GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL..... 69

**CENTRO DE ESTUDIOS CON POBLACIONES,
MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS - POMOTE..... 73**

4. DESARROLLOS E IMPACTOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
CON POBLACIONES, MOVILIZACIONES Y TERRITORIOS -
POMOTE PERIODO 2023-2024.....74

4.1 CONTRIBUCIÓN AL RELATO INSTITUCIONAL DE
INVESTIGACIÓN.....74

4.2 FASES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
2023-2024..... 75

4.3 IMPACTOS TERRITORIALES Y SOCIALES.....77

4.4 REDES ACADÉMICAS Y COMUNITARIAS..... 79

4.5 CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA..... 82

4.6 PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y APROPIACIÓN
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO..... 85

4.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL POMOTE Y SU RUTA ANTE MINCIENCIAS.....	88
4.8 CONTRIBUCIONES E IMPACTOS.....	90
5. ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN.....	94
6. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS.....	96
7. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	106

**UNIDAD DE APOYO A LA VIGILANCIA
TECNOLÓGICA.....** 110

8. VIGILANCIA TECNOLÓGICA.....	112
--------------------------------	-----

Lista de tablas

Tabla 1.	Ejes temáticos y núcleos de investigación	13
Tabla 2.	Categorías y características de investigación	14
Tabla 3.	Temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación, por periodo académico....	20
Tabla 4.	Temas abordados en el seminario en el aula por año.....	21
Tabla 5.	Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico	22
Tabla 6.	Monitores por facultad y período académico	29
Tabla 7.	Facultades con grupos de estudio, según métodos y temas abordados por año	30
Tabla 8.	Estudiantes en formación participantes en convocatoria para procesos investigativos.....	31
Tabla 9.	Estudiantes de UNAULA pasantes en verano de investigación por año.....	35
Tabla 10.	Estudiantes pasantes en verano de investigación entrantes, por año	36
Tabla 11.	Revistas institucionales	39
Tabla 12.	Programación general de Barcamp	46
Tabla 13.	Registro de áreas, líneas y clasificación de grupos de investigación años 2023-2024	53
Tabla 14.	Modalidades en convocatoria institucional	57
Tabla 15.	Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2022, con ejecución 2023	58
Tabla 16.	Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2023, con ejecución 2024	62
Tabla 17.	Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año	65

Tabla 18.	Producción científica de UNAULA en ALIANZA EFI	69
Tabla 19.	Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024	96
Tabla 20.	Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2023-2024	107

Lista de imágenes

Imagen 1.	Programa de Investigación Formativa	19
Imagen 2.	Revista Ratio Juris	39
Imagen 3.	Revista Visión Contable	39
Imagen 4.	Revista Conocimiento Semilla	40
Imagen 5.	Revista Pluriverso	40
Imagen 6.	Revista Indisciplinas	40
Imagen 7.	Revista UNAULA.....	41
Imagen 8.	X Jornada de investigación Unaula 2023	41
Imagen 9.	XI Jornada de investigación Unaula 2024	44
Imagen 10.	El evento central en torno a la Operación Cirirí.	47
Imagen 11.	Evento central: Tejeduría de la memoria: caso Luis Fernando Lalinde y su Cirirí, en el que intervienen creativamente los Observatorios de Constitucionalismo y de Paz y Memoria.	48
Imagen 12.	Juntanza de la Clínica Jurídica con semilleros Derecho y Educación.	48
Imagen 13.	Juntanza de los semilleros de Salud Mental y Desarrollo Integral con el semillero de Aspectos Relevantes del Comercio Justo con los semilleros de Economía e Ingeniería.	49
Imagen 14.	Modalidades convocatorias 2023	57
Imagen 15.	Representación del Ecosistema de investigación	94

Lista de gráficas

Gráfico 1.	Textos derivados de procesos investigativos sometidos a Turnitinpor Unidad	113
Gráfico 2.	Proyectos derivados de procesos investigativos sometidos a Turnitin por unidad.....	113
Gráfico 3.	Ejercicios de identificación y análisis de las revistas por facultad.....	114
Gráfico 4.	Documentos analizados con TurnitOff por Unidad.....	114
Gráfico 5.	Porcentaje promedio de coincidencia con uso de IA.....	115
Gráfico 6.	Coincidencia con uso de IA.....	116

Presentación

Estimados miembros de la comunidad universitaria de UNAULA.

La Vicerrectoría de Investigaciones presenta la Memoria Investigativa 2023-2024 de UNAULA. Este trabajo representa un esfuerzo colectivo de los coordinadores de investigación, quienes han recopilado, revisado y organizado el fruto de la labor académica e investigativa realizada en este período.

UNAULA, como institución comprometida con la creación y difusión de conocimiento científico, se destaca por su dedicación a la investigación y al fortalecimiento en programas y procesos académicos. Año tras año, nuestras facultades lideran diversas actividades académicas, científicas y de apropiación social del conocimiento, que han fomentado el intercambio de ideas y la actualización de conocimientos en múltiples disciplinas.

Los proyectos y programas de investigación de cada facultad continúan avanzando en las áreas prioritarias y líneas de investigación que sustentan nuestro compromiso institucional. Estos aportes han ampliado la frontera del conocimiento y han dado respuesta a problemáticas de relevancia social.

En el desarrollo de esta Memoria, se abordaron aspectos clave como la consolidación del sistema de investigación con sus alianzas y redes en proyectos de cofinanciación, el programa de investigación formativa, la internacionalización de la investigación, la vigilancia tecnológica y los lineamientos del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciónes y Territorios. La información reunida tiene un gran potencial para influir positivamente en diversas áreas de aplicación. Asimismo, se proponen contenidos y directrices que fortalecen el enfoque de ciencia, tecnología e innovación con miras a potenciar nuestras capacidades organizacionales.

Agradezco el respaldo y colaboración de toda la comunidad académica de UNAULA en esta labor. Espero que esta memoria siga siendo una fuente valiosa para reconocer el trabajo realizado y sirva de inspiración para futuras iniciativas de investigación en todos los ámbitos.

Con esta introducción, los invito a explorar el contenido de esta memoria investigativa, confiando en que su lectura promoverá reflexiones y debates significativos para el avance de nuestra academia. ¡Muchas gracias por su compromiso y apoyo constante a la investigación!

Luz Dary Chavarriaga Gómez
Subdirectora de Investigaciones

Prólogo

José Fernando Valencia Grajales
Vicerrector de Investigaciones

La Universidad Autónoma Latinoamericana -UNAU- conforme a su misión crítica, democrática y humanista, viene consolidando un proyecto de transformación de la investigación, con miras a impactar a las comunidades, con investigaciones aplicadas, desde varios frentes como lo científico, social, político, económico y cultural que permita consolidar el ecosistema de investigación nacional, desde el ecosistema unaulista, aportando desde lo formativo, la integridad académica, la producción científica, la democratización de la ciencia y la innovación.

Dentro de las apuestas que se han venido consolidando encontramos el Programa de Investigación Formativa encaminada a fortalecer las capacidades de estudiantes y docentes en la promoción del pensamiento crítico, la articulación con redes académicas y el compromiso social en la producción científica. Este programa pedagógico se evidencia por medio de las acciones curriculares y extracurriculares como: el Seminario Permanente de Investigación; el Seminario en el Aula, los Grupos de Estudio, los monitores de investigación y el Programa Delfín, jóvenes investigadores e innovadores, entre otros. Los anteriores, han permitido dinamizar el trabajo investigativo en todos los niveles de formación. Uno de los pilares que más han influenciado el proceso formativo han sido los Semilleros, que hoy cuenta con 40 de ellos activos, los cuales trabajan ejes temáticos que abarcan las ciencias sociales y humanas, la ingeniería y la innovación tecnológica.

Dichas temáticas han conllevado al abordaje de temas como educación para la paz, justicia transicional, políticas públicas, feminismos, comercio justo, derechos humanos, tecnologías emergentes, transformaciones territoriales, gentrificación, e impacto de los medios digitales en la economía, en los que el acompañamiento docente y la articulación con los grupos de investigación han facilitado que estos procesos trasciendan el aula y se concreten en publicaciones, ponencias, prototipos y proyectos de incidencia social.

Tabla 1. Ejes temáticos y núcleos de investigación

Eje Temático	Núcleos de Investigación
Ciencias Sociales y Educación	Memoria histórica, cultura política, prácticas pedagógicas, educación y paz
Derecho y Justicia	Derecho penal, políticas públicas, género, constitucionalismo, paz, corrupción
Economía y Desarrollo	Macroeconomía, economía aplicada, migración, pobreza, mercados, formalización
Tecnología e Innovación	Robótica, automatización, transformación digital, análisis de datos, manufactura aditiva
Ingeniería y Organización	Desarrollo industrial, logística, gestión tecnológica, software y sistemas informáticos
Administración y Estudios Organizacionales	Estructura organizacional, internacionalización, marketing, responsabilidad social

Fuente: Vicerrectoría de investigaciones, 2025

Desde el punto de vista formativo, se realizaron un poco más de 71 sesiones de investigación en el aula con diversas temáticas y herramientas, donde más de 1.700 estudiantes participaron activamente. En esa misma línea se llevaron a cabo seminarios sobre integridad académica, escritura científica, ciencia abierta y redes académicas, con la participación de instituciones nacionales e internacionales. Así mismo, el programa Delfín se ha consolidado en UNAULA como estrategia de internacionalización que ha permitido que 21 estudiantes hayan sido enviados a universidades mexicanas y otras regiones de Colombia; adicionalmente, se han recibido a ocho estudiantes del exterior. En dicho programa se han trabajado líneas temáticas asociadas a los derechos humanos, derecho constitucional desarrollo económico y medio ambiente.

Adicionalmente se propiciaron eventos académicos como las Jornadas de Investigación. En ellas se abordaron temas como las Paz Total y sus implicaciones sociales que derivaron en ponencias sobre JEP, educación para la paz, gobernanza territorial, desigualdades estructurales y justicia transicional, con expertos de instituciones como UPB, Red Interuniversitaria por la Paz, Red CON PAZ y actores sociales. En la jornada siguiente se planteó la democratización de la ciencia desde los desafíos y soluciones para la democratización del conocimiento.

Mientras desde la Facultad de Derecho se continuó con la experiencia del BARCAMP, que evidencia la creatividad e integración interdisciplinar, espacio en el que se abordaron investigaciones sobre el feminismo en el fútbol, la ética de la investigación, las

disidencias sexuales, los derechos constitucionales, la memoria histórica caso Lalinde, entre otros. Dicho evento en sus diferentes versiones ha estado acompañado de los observatorios, las clínicas jurídicas y los semilleros.

Desde el programa de Administración de Empresas se ejecutaron más de 100 proyectos integradores que vincularon los estudiantes en el análisis de la realidad organizacional.

En el área de investigación científica se puede evidenciar que en el periodo de 2023 a 2024 se concentraron los proyectos de in-

vestigación en siete grandes ejes temáticos, estos fueron: histórica; (4) territorio y gentrificación; (5) comercio justo y economía solidaria; (6) tecnología e inteligencia artificial; y (7) justicia y derechos humanos. Lo anterior ha redundado en el fortalecimiento de las líneas temáticas como derecho penal y constitucional, administración pública, educación y derechos humanos, economía aplicada, contabilidad, desarrollo industrial, tecnología e innovación. Ello también ha fortalecido los 12 grupos de investigación de UNAULA que están categorizados por Minciencias, además de contar con nueve investigadores asociados y 27 junior.

Tabla 2. Categorías y características de investigación

Categoría	Características
Áreas de investigación	Derecho, Ciencias Sociales, Educación, Economía, Contaduría, Ingeniería, Administración, Tecnología e Innovación
Temáticas principales	Paz total, justicia transicional, derechos humanos, género y feminismos, economía solidaria, memoria histórica, tecnología digital, IA, comercio justo, educación crítica
Grupos de investigación	Ratio Juris (A), GINVECO (A), Constitucionalismo Crítico (B), Proceso Penal y Delito (B), Educación y DD.HH. (B), GICOR (B), Kabai (B), Pluriverso (B), otros en categoría C
Ejes transversales	Paz y ciudadanía, género y feminismo, educación crítica y memoria, territorio y gentrificación, economía solidaria, tecnología e innovación, justicia y derechos humanos
Proyectos estratégicos	Alianza EFI, Territorialidades para la paz, POMOTE, Jurisdicción en el metaverso, Economía del cuidado, ImpactU (CRIS nacional)
Semilleros de investigación	40 + activos. Ejes: Ciencias Sociales y Educación, Derecho y Justicia, Economía y Desarrollo, Tecnología e Innovación, Ingeniería y Organización, Estudios Organizacionales

Fuente: Vicerrectoría de investigaciones, 2025

La Vicerrectoría de Investigaciones ha pro-
piciado proyectos nacionales e internacio-
nales como Alianza EFI e ImpactU, además
del fortalecimiento del Centro de Estudios
con Poblaciones, Movilizaciones y Territo-
rios -POMOTE- como puente con las comu-
nidades e instituciones de cooperación in-
ternacional. Durante dicho período el finan-
ciamiento de proyectos de investigación se
ha concentrado en las modalidades como
recursos propios cofinanciación y redes o
alianzas.

En ese mismo sentido, se viene promovien-
do en los editores de revista de UNAULA, la
cultura por visibilización y la indexación de
las revistas. Dichas publicaciones reflejan la
diversidad: Ratio Juris en derecho y sociolo-
gía jurídica; Visión Contable en contabilidad
y administración; Conocimiento Semilla en
investigación formativa; Pluriverso en cien-
cias sociales; Indisciplinas en pedagogía y
derecho; y Revista UNAULA como platafor-
ma de cultura, ciencia y diversidad.

En la Unidad de Vigilancia Tecnológica se
ha promovido la integridad académica, la
identificación de revistas de calidad, la de-
tección de IA generativa en textos, y la ca-
pacitación en el uso responsable de herra-
mientas digitales. Además del ofrecimiento
de los servicios como análisis de citas, im-
pacto de revistas, bases de datos de pa-
tentes, búsqueda de información científica,
filiación institucional UNAULA, fuentes de
financiación, gestores bibliográficos, he-
rramientas para crear y compartir la inves-
tigación, lenguajes normalizados, normas
bibliográficas, redes sociales académicas,
TurnitOff, tutoriales y videos, que apoyan los
procesos investigativos.

El Centro de Estudios con Poblaciones,
Movilizaciones y Territorios -POMOTE- de
UNAULA logró consolidar en el 2023-2024
su papel de articulador de saberes académi-
cos y comunitarios. Este desarrolló proyec-
tos sobre paz, territorio, feminismos, mapeo
participativo y educación popular, en alian-

... la UNAULA en alianza con
la Universidad de Antioquia,
la Universidad del Valle
y la Universidad Externado
de Colombia vienen
trabajando en el proyecto
denominado ImpactU.

za con más de 100 organizaciones. Produjo libros, artículos, cartillas y mapas validados con las comunidades. Actualmente el Cetro de Estudios se encuentra en el proceso de reconocimiento ante Minciencias, y expandiendo su impacto nacional e internacional; el POMOTE representa el compromiso de la UNAULA con la justicia social, la memoria y el conocimiento situado desde los territorios.

En ese mismo sentido, la UNAULA en alianza con la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Externado de Colombia vienen trabajando en el proyecto denominado ImpactU. Esta es una plataforma colaborativa que surgió de la iniciativa del Colab y la UNAULA para la evaluación responsable de la investigación en Colombia. Ella ofrece métricas abiertas,

seguimiento institucional y visualización de datos mediante sistemas tipo CRIS, promoviendo la democratización de la ciencia, la ciencia abierta, la gobernanza de la información y decisiones basadas en evidencia, con principios éticos y cooperativos, lo que permitirá el fortalecimiento del sistema de investigación institucional y su visibilidad nacional.

Finalmente, todos los procesos investigativos se vienen articulando al Ecosistema de Investigación de actores y estrategias con niveles decisorios, apoyo, interacción y operativo, orientado a transformar la sociedad mediante la investigación colaborativa, aplicada e interdisciplinaria, vinculada al territorio, sostenibilidad y los ODS, con gobernanza institucional y proyección nacional e internacional.

Unidad de
Apoyo a la
**Formación
para la
Investigación**

1

1. Programa de Investigación Formativa

Por: Luz Dary Chavarriaga Gómez
Subdirectora de Investigaciones

El Programa de Investigación Formativa -PIF- se formula y mantiene como la estrategia pedagógica para consolidar las habilidades y competencias en la cultura de la investigación, lo cual implica una articulación de variables que involucran las estrategias y disposiciones institucionales, que permiten identificar tendencias y necesidades de la comunidad universitaria. Es por ello por lo que el PIF apoya las estrategias curriculares y extracurriculares, adelantadas por los programas académicos de la universidad.

Dicho Programa está determinado por las siguientes acciones:

- Diseñar ciclos de formación en habilidades científicas para la comunidad universitaria.
- Sistematizar las actividades de formación para la investigación que se adelanten en las dependencias académicas de la universidad.
- Generar estrategias de fomento para potenciar las actividades de investigación formativa.
- Vincular las estrategias formativas en investigación de la Universidad con las alianzas y redes académicas externas.
- Apoyar al Comité Central Curricular en la consolidación de los procesos de formación para la investigación, curricular y extracurricular, que desarrollan las dependencias académicas de la Universidad; y el apoyo a la investigación e innovación.

Imagen 1. Programa de Investigación Formativa

Programa de Investigación Formativa, 2023

1.1 SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El seminario se caracteriza por su enfoque participativo, fomentando la interacción entre los participantes, a través de conferencias, talleres, discusiones y actividades prácticas, busca brindar herramientas y estrategias que potencien la calidad y rigurosidad de la labor investigativa.

Permite, además, a docentes y estudiantes integrar de manera continua y dinámica los fundamentos de la investigación en su proceso formativo.

Tabla 3. Temas abordados en el seminario permanente de formación en investigación, por periodo académico

Fecha	Tema	Invitados	No. Asistentes	
			Docentes/ Administrativos	Estudiantes/ Egresados
16/03/2023	Cómo escribir y no perecer en el intento	Jairo Osorio Gómez	11	17
04/10/2023	Redes sociales académicas para investigadores	Eulalia Borja Bedoya	17	2
08/11/2023	Integridad académica: taller para uso de Turnitin	Mónica Henao Toro	10	1
28/02/2024	Las palabras conversan, alternativas de análisis de textos en investigación. Iramuteq	Walter Alonso Yepes Aristizábal	9	1
24/04/2024	Optimización en la gestión de datos de investigación: registro y actualización en Scienti y redes académicas	Eulalia Borja Bedoya	19	2
30/05/2024	Rutas de acceso abierto: el valor del acceso abierto para investigadores	Alejandro Uribe Tirado	11	2+ 25 externos
02/10/2024	Integridad académica en la era de la IA y turnitin	Mónica Henao Toro	10	2+ 20 externos
19/11/2024	De la investigación a la web: estrategias digitales para académicos	Daniel Bedoya Londoño	15	3

Fuente: Programa Investigación Formativa, 2023-2024

1.2 EL SEMINARIO EN EL AULA

Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer las competencias y la propuesta pedagógica dentro del currículo de los pregrados y posgrados de la Universidad, ayudando a que los estudiantes cuenten con herramientas y habilidades para desempeñarse en el rol ocupacional, tales como las que se describen en la siguiente tabla. En este sentido, el Programa de Investigación Formativa busca atender las demandas de los docentes y estudiantes,

la cual lleva a una doble función: una, de formar a quienes tengan la intención de hacer carrera como investigadores; y la otra, a quienes se desempeñarán en oficios fuera de los claustros universitarios.

En articulación con la Coordinación de Vigilancia Tecnológica, se busca fortalecer la propuesta pedagógica mediante la integración y promoción de herramientas especializadas. Estas herramientas están diseñadas para apoyar, tanto a estudiantes como a docentes y administrativos

en la implementación y desarrollo de sus ejercicios investigativos, procurando que se realicen bajo principios éticos y con rigurosidad académica. Este esfuerzo tiene como objetivo fomentar prácticas inves-

tigativas responsables y de alta calidad, promoviendo el uso consciente y estratégico de los recursos tecnológicos disponibles.

Tabla 4. Temas abordados en el seminario en el aula por año

Año	Descripción	No. Sesiones	No. Asistentes
2023	Gestor de referencia Mendeley	6	498
	Turnitin	11	319
	Normas Apa	13	347
2024	Gestor de referencia Mendeley	11	233
	Turnitin	15	163
	Normas Apa	15	163

Fuente: Programa Investigación Formativa, 2023-2024

1.3 SEMILLEROS

Estrategia que estimula la pregunta y el acercamiento al método científico para resolverla, fortalecido este lineamiento por las orientaciones del docente quien incentiva el trabajo colaborativo. Se definen los semilleros como “comunidades de apren-

dizaje colaborativo, conformadas por estudiantes y profesores del pregrado, que se reúnen alrededor de un interés investigativo. Están articulados con el Sistema de Investigación por su vinculación directa a las líneas de los grupos de investigación.

Tabla 5. Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico

01 y 02-2023

Facultad a la que pertenece el semillero	Nombre del semillero	Nombre del coordinador del semillero	Ámbitos de reflexión del semillero
Ciencias sociales	Memoria, Estado y Sociedad	Karen García Yepes	1. La Memoria histórica. 2. La enseñanza de la historia. 3. La construcción social de paz. 4. Problemas latinoamericanos y contemporáneos.
Ciencias sociales	Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	Andrés Felipe Osorio Ocampo	1. Sociedad y cultura 2. Fenómenos Sociales en el contexto latinoamericano 3. Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
Ciencias sociales	Ciencias sociales y educación	Federico Guillermo García Arjona	1. Antropología de la Educación 2. Sociología de la Educación 3. Prácticas pedagógicas e investigativas 4. Centro de Pensamiento Pedagógico 5. Criterios científicos en las ciencias sociales. 6. Metodologías de investigación científica aplicadas a la pedagogía.
Derecho	Estudio de la Teoría del delito	Jorge Alexander Ruiz Restrepo	Penal
Derecho	Aspectos Jurídicos Relevantes del Comercio Justo	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia	Sociedades BIC Derecho del consumidor, Propiedad intelectual, Nuevas tecnologías, derecho de la competencia
Derecho	Salud Mental y desarrollo Integral	María Eugenia Bedoya Toro	Salud mental, derecho, derecho a la salud
Derecho	Políticas públicas y corrupción	José Fernando Valencia Grajales	Se pretende reflexionar sobre la construcción, evaluación y ejecución de las políticas públicas, sobre las que inicialmente se propondrá como iniciales la observación y estudio de la corrupción y la política pública de moradores
Derecho	Observatorio de género	Bibiana Catalina Cano	Aborto, feminismos, IVE, derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades, LGBTyQ+
Derecho	Filosofía, cine y derecho	Iván Cadavid	Cine, filosofía, contrahegemonía, subjetividades, derecho

Tabla 5. Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico (cont.)

Derecho	Criminología, política criminal y derecho penal	María Fernanda Ossa López	Salidas de campo, lecturas relacionadas con el objeto de estudio, conversatorios con expertos, foros, capacitaciones y demás que sean necesarias o deseen los estudiantes. Revisiones periódicas de los avances investigativos demarcados por el reglamento interno del semillero.
Derecho	Observatorio de derecho constitucional	Carolina Restrepo Múnera	Constitucionalismo, DH, justicia.
Derecho	Observatorio de paz y memoria	Federico Restrepo Serrano	Justicia, no repetición, reconciliación, Ley 975, Ley 1448, reparación, Comisión de la verdad, víctimas, paz total, proceso de paz, JEP
Economía	Oikos-Nomos	Julián Mauricio Vélez Tamayo	El semillero quiere reflexionar sobre las situaciones socioeconómicas de las personas, relacionado con la economía y el desarrollo.
Economía	Eco-Lab	Juan Camilo Anzoategui Zapata	Agregados económicos: la demanda agregada, oferta agregada, inversión y consumo agregados, política económica: política fiscal y monetaria, microfundamentación. Concentración financiera, agentes ricardianos, agentes no ricardianos.
Ingeniería Informática	UNABOT	Carlos Julián Gallego Duque	Robótica, Automatización, Tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, Big Date, Sensórica, Manufactura Aditiva, Domótica, entre otras.
Ingeniería Industrial	INDEI	Luis Felipe Ortiz Clavijo	* Desarrollo Industrial * Desarrollo tecnológico
Ingeniería Informática	DevUnaula	Alexandra Guerrero Bocanegra	Analizar cómo la transformación digital afecta a las organizaciones y cómo el desarrollo de software puede ser una parte integral de este proceso.

Fuente: Programa de Investigación Formativa, 2023

Tabla 5. Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico (cont.)

01-2024

Facultad a la que pertenece el semillero	Nombre del semillero	Nombre del coordinador del semillero	Ámbitos de reflexión del semillero
Ciencias de la Educación	Ciencias sociales y educación	Federico Guillermo García Arjona	1. Antropología de la Educación 2. Sociología de la Educación 3. Practicas pedagógicas e investigativas 4. Centro de Pensamiento Pedagógico 5. Criterios científicos en las ciencias sociales. 6. Metodologías de investigación científica aplicadas a la pedagogía
Ciencias de la Educación	MES (Memoria, Estado y Sociedad)	Karen García Yepes	1. La memoria histórica. 2. La enseñanza de la historia. 3. La construcción de paz. 4. Problemas latinoamericanos y contemporáneos.
Ciencias de la Educación	Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	Andrés Felipe Osorio Ocampo	1. Sociedad y cultura 2. Fenómenos Sociales en el contexto latinoamericano 3. Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
Ingeniería Informática	DevUnaula	Alexandra Guerrero Bocanegra	Analizar cómo la transformación digital afecta a las organizaciones y cómo el desarrollo de software puede ser una parte integral de este proceso.
Ingeniería Industrial	INDEI	Luis Felipe Ortiz Clavijo	* Desarrollo Industrial * Desarrollo tecnológico
Ingeniería Informática	UNABOT	Juan Camilo David Díaz	Robótica, Automatización, Tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, Big Date, Sensórica, Manufactura Aditiva, Domótica, entre otras.
Economía	Semillero GrEEA - Grupo de estudio en Economía Aplicada	Erika Raquel Badillo Enciso	Econometría aplicada (microeconometría) e investigación a problemas socioeconómicos
Economía	ECO-LAB	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	Agregados económicos: la demanda agregada, oferta agregada, inversión y consumo agregados, política económica: política fiscal y monetaria, micro-fundamentación. Concentración financiera, agentes ricardianos, agentes no ricardianos.

Tabla 5. Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico (cont.)

Administración	Semillero en organizaciones	Juan Esteban Rodríguez Gómez - Isis Miosotis Álvarez Flórez	Los ámbitos de reflexión del semillero se enmarcan en la Teoría Administrativa (TA), en los Estudios Organizacionales (EO), en la Identidad Organizacional, en la Paradoja Organizacional y en la Cultura en las Organizaciones, entre otros.
Derecho	Salud mental y desarrollo integral con enfoque de riesgo	María Eugenia Bedoya Toro	Salud mental, derecho, derecho a la salud.
Derecho	Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia	Sociedades BIC, Derecho del consumidor, Propiedad intelectual, Nuevas tecnologías, derecho de la competencia
Derecho	Filosofía, cine y derecho	Iván Cadavid	Cine, filosofía, contrahegemonía, subjetividades, derecho
Derecho	Observatorio de género	Bibiana Catalina Cano Arango	Aborto, feminismos, IVE, derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades, LGBTQ+
Derecho	Criminología, política criminal Y Derecho penal	María Fernanda Ossa López	Analizar y discutir las tendencias criminológicas emergentes, incluyendo el estudio de perfiles delictivos, factores de riesgo y protectores, y la evolución de teorías criminológicas
Derecho	Observatorio de derecho constitucional	Carolina Restrepo Múnera	Constitucionalismo, DH, justicia.
Derecho	Observatorio de paz y memoria	Federico Restrepo Serrano	Justicia, no repetición, reconciliación, Ley 975, Ley 1448, reparación, Comisión de la verdad, víctimas, paz total, proceso de paz, JEP.
Derecho	Estudio de la teoría del delito	Jorge Ruiz	Penal
Derecho	Políticas públicas y corrupción	José Fernando Valencia Grajales	Se pretende reflexionar sobre la construcción, evaluación y ejecución de las políticas públicas, sobre las que inicialmente se propondrá como iniciales la observación y estudio de la corrupción y la política pública de moradores
Derecho	Clínica jurídica de interés público	Carolina Rojas Flórez	Derechos Humanos, derecho laboral, derecho penitenciario, género, migración

Tabla 5. Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico (cont.)

Maestría en derecho procesal penal y teoría del delito	La cuestión penal y penitenciaria	Carlos Arturo Ruiz	El derecho penal, procesal penal, criminológico, penitenciario y político-criminal.
--	-----------------------------------	--------------------	---

02-2024

Facultad a los que pertenece el semillero	Nombre del semillero	Nombre del docente coordinador del semillero:	Ámbitos de reflexión del semillero:
Administración de Empresas	Organizaciones (Estructura organizacional)	Sol Bibiana Mora Rendón	Los ámbitos de reflexión del semillero se enmarcan en la estructura organizacional
Administración de Empresas	Semillero en organizaciones -Formalización-	Juan Fernando Jiménez Hurtado	Los ámbitos de reflexión del semillero se enmarcan en la Teoría Administrativa (TA), en los Estudios Organizacionales (EO) y en la Formalización empresarial, entre otros.
Administración de Empresas	Organizaciones -Internacionalización	Lina Giraldo Agudelo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelos de internacionalización empresarial ▪ Geopolítica y su impacto en los negocios globales ▪ Finanzas internacionales y gestión de riesgos ▪ Cadenas de valor globales y logística internacional
Administración de Empresas	Semillero en organizaciones Investigación de Mercados-	Isis Miosotis Álvarez Flórez	Los ámbitos de reflexión del semillero se enmarcan en la Teoría Administrativa (TA), en los Estudios Organizacionales (EO) y en la investigación de mercados, entre otros.
Administración de Empresas	Mercadeo "Marketing Mix empresarial"	Juan Carlos Bañol Betancur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tecnologías emergentes ▪ Sustentabilidad y sostenibilidad ▪ Nuevos modelos de negocios ▪ Consumo racional ▪ Ética y responsabilidad social empresarial
Economía	SEMILLERO GrEEA	Erika Raquel Badillo Enciso	Econometría aplicada (microeconometría) e investigación a problemas socioeconómicos
Economía	ECO-LAB	Juan Camilo Anzoategui Zapata	<p>Agregados económicos: la demanda agregada, oferta agregada, inversión y consumo agregados, política económica: política fiscal y monetaria, micro-fundamentación.</p> <p>Concentración financiera, agentes ricardianos, agentes no ricardianos.</p>

Tabla 5. Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico (cont.)

Posgrados	La cuestión penal y penitenciaria	Carlos Arturo Ruiz	El derecho penal, procesal penal, criminológico, penitenciario y político criminal.
Derecho	Pedagogías del Derecho Preventivo: Hacia Políticas Públicas Educativas: Sexta Generación	María Eugenia Bedoya Toro	1. El trabajo social del futuro jurista 2. Prevención del delito y de conductas punibles en los agentes de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, padres de familia; prevención de delitos como el Bullying, matoneo, violencia de género, discriminación de género, violencia intrafamiliar, acoso laboral, acoso académico. 3. Propuesta de la Política Pública educativa
Derecho	Filosofía, cine y derecho	Iván Cadavid	Cine, filosofía, contrahegemonía, subjetividades, derecho
Derecho	Observatorio de género	Bibiana Catalina Cano Arango	Aborto, feminismos, IVE, derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades, LGBTQ+
Derecho	políticas públicas y corrupción	José Fernando Valencia Grajales	Se pretende reflexionar sobre la construcción, evaluación y ejecución de las políticas públicas, sobre las que inicialmente se propondrá como iniciales la observación y estudio de la corrupción y la política pública de moradores
Derecho	Observatorio de paz y memoria	Federico Restrepo Serrano	Justicia, no repetición, reconciliación, Ley 975, Ley 1448, reparación, Comisión de la verdad, víctimas, paz total, proceso de paz, JEP.
Derecho	Observatorio de derecho constitucional	Carolina Restrepo Múnera	Derecho Constitucional Ambiental Saberes ancestrales Constitucionalismo Latinoamericano Constitucionalismo, DH, justicia.
Derecho	Clínica Jurídica de Interés Público	Carolina Rojas Flórez	Derechos Humanos, derecho laboral, derecho penitenciario, género, migración
Derecho	Estudio de la teoría del delito	Jorge Ruiz	Penal
Ingeniería Informática	UNABOT	Juan Camilo David Díaz	Robótica, Automatización, Tecnologías emergentes, Internet de las Cosas, Big Data, Sensórica, Manufactura Aditiva, Domótica, entre otras.

Tabla 5. Registro de semilleros de investigación por facultad y por período académico (cont.)

Ingeniería Industrial	INDEI	Luis Felipe Ortiz Clavijo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrollo Industrial ▪ Desarrollo tecnológico
Ciencias de la Educación	Análisis político y de los gobiernos en Latinoamérica	Ramiro Vélez Rivera	<p>El semillero: Análisis político y de los gobiernos en Latinoamérica, focalizará su actividad académica e investigativa en los siguientes ámbitos de reflexión:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La pedagogía y la cultura política en Latinoamérica. En este ámbito se analizarán las dinámicas constitucionales que caracterizan las ciudadanías latinoamericanas del siglo XXI. ▪ La educación popular y los movimientos sociales latinoamericanos. En este ámbito se analizarán los factores históricos y de poder local que caracterizan la acción colectiva de las mujeres y de las migraciones en Latinoamérica. ▪ Partidos políticos y parlamentos latinoamericanos. En este ámbito se reflexionará sobre la incidencia de los partidos políticos y sus facciones en los procesos de la democracia y de la guerra regional. ▪ Poder presidencial, tecnocracia y Ceocracia en Latinoamérica. En este ámbito se analizarán las estrategias que caracterizan las agendas de poder presidencial en la región, considerando su articulación con el sistema político latinoamericano y con el sistema político internacional.
Ciencias de la Educación	Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	Andrés Felipe Osorio Ocampo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sociedad y cultura 2. Fenómenos Sociales en el contexto latinoamericano 3. Territorio y territorialidades en contextos urbanos y rurales
Ciencias de la Educación	Ciencias sociales y educación	Federico Guillermo García Arjona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antropología de la Educación 2. Sociología de la Educación 3. Prácticas pedagógicas e investigativas 4. Centro de Pensamiento Pedagógico 5. Criterios científicos en las ciencias sociales. 6. Metodologías de investigación científica aplicadas a la pedagogía
Ciencias de la Educación	Semillero de Investigación MEMORIA, ESTADO Y SOCIEDAD (MES)	Karen García Yepes	<ol style="list-style-type: none"> 1. La memoria histórica. 2. La enseñanza de la historia. 3. La construcción de paz. 4. Problemas latinoamericanos y contemporáneos.

1.4 MONITORES DE INVESTIGACIÓN

Los monitores de investigación de la Universidad desempeñan un papel fundamental en las Facultades, brindando apoyo a la gestión y el desarrollo de los

procesos y programas de investigación. A través de un plan de formación, se integran en los grupos de investigación, lo que les permite comprender tanto los desafíos académicos como los administrativos.

Tabla 6. Monitores por facultad y período académico

Facultad	2023	2024
Educación	Adrian Jacobo Gómez Rodríguez	
Economía	Fray Octavio Gómez Piedrahita	Angely Juliana Correa Ríos
Administración de Empresas		*Vanesa Restrepo Ortiz *Emily Dahaiana Grajales Ríos

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2023-2024

1.5 GRUPOS DE ESTUDIO

Los grupos de estudio permiten a los docentes mantenerse actualizados en sus áreas de especialización, al tiempo que exploran nuevas perspectivas y enfoques pedagógicos.

Esta otra estrategia tiene como objeto promover la participación, la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo de habilidades clave, y el relacionamiento interpersonal. Al trabajar juntos en grupos de estudio, docentes y estudiantes fortalecen su aprendizaje y crean un ambiente de apoyo y crecimiento mutuo.

Tabla 7. Facultades con grupos de estudio, según métodos y temas abordados por año

Año	Facultad	Nombre	Método-temas	Contacto
2023	Ingenierías	Ciencias de la Información	Análisis de datos y Big Data. Sistemas de información y bases de datos. Inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ciberseguridad y privacidad de datos. Redes de comunicación y tecnologías de la información. Desarrollo de software y aplicaciones informáticas. Gestión de proyectos informáticos y de ingeniería industrial. Optimización y modelado matemático en la informática. Sistemas de control y automatización industrial	Luisfelipe.ortiz@unaula.edu.co
	Contaduría	Finanzas	Función financiera, el gerente financiero, Objetivo básico financiero, Gerencia del valor.	Jairocardona@unaula.edu.co
2024	Derecho	Grupo de estudio en participación política feminista	Feminismo, perspectivas críticas, política, derecho contrahegemónico	dora.saldarriaga@unaula.edu.co
	Administración	Mercadeo y relaciones internacionales	Habilidades comunicativas Derecho y Sociedad Economía Mercadeo Geopolítica Negocios Internacionales Gestión Pública Relaciones Internacionales Agencias y organismos multilaterales de cooperación Negociación de conflictos	miguel.tabares2057@unaula.edu.co
	Economía	Principia Mathematica	Matemáticas Álgebra lineal Cálculo Métodos numéricos	Efrain.arango@unaula.edu.co

Fuente: Programa Investigación Formativa, 2023-2024

1.6 ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE PREGRADO Y POSGRADO

Como parte de las estrategias para fortalecer el programa se encuentra la participación de estudiantes en proyectos, lo que demuestra el compromiso de UNAULA en fomentar una formación integral que promueva el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la innovación en sus estudiantes.

Tabla 8. Estudiantes en formación participantes en convocatoria para procesos investigativos

Facultad/unidad	Grupo de investigación	Proyecto	Investigador principal	Estudiantes en formación
Ingenierías	Ingeco	Polidispersidad y mecanismos de evolución microestructural en aleaciones metálicas policristalinas bajo condiciones de deformación elástica no lineal.	Juan David Ospina Correa	Naila Astrid Carvajal Bohórquez Valeria María Mazo Varela Juan Esteban Rojas Castro Eli Michel Palacios Olaya Yurani Giraldo Ruiz Kelly Johan Felipe Torres Avendaño
Posgrados	Proceso Penal y Delito	Límites constitucionales a la privación de la libertad en Colombia: el efecto de las decisiones de la Corte Constitucional sobre los centros de detención transitoria	Mariana Toro Taborda	Juan Pablo Pérez Uribe Daniel Santiago Ospina Sanabria
Posgrados	Educación y Derechos Humanos	Territorialidades para la paz con justicia social- Fase II	Juan Camilo Arias Mejía	Laura Vanesa Ochoa Ortiz Margarita María Hernández Diosa Sulma Viviana Carmona Agudelo John Esteban León Pavas Yesica Ruiz Guzmán Jhoan Fernando Acevedo Ortega Paola Andrea Oquendo Sánchez

Tabla 8. Estudiantes en formación participantes en convocatoria para procesos investigativos (continuación)

Facultad/unidad	Grupo de investigación	Proyecto	Investigador principal	Estudiantes en formación
Posgrados	Educación y Derechos Humanos	Territorialidades para la paz con justicia social- Fase II	Juan Camilo Arias Mejía	Maritza Lubelly Balaguera Parra Edison Taborda Gutiérrez Vanessa Mejía Agudelo Wilton Alberto Zapata Muñoz Oswaldo Molina Isaza Jaiber Fernando Misas Álvarez María Camila Uribe Valencia Yeni Lorena Torres Álvarez Diana Marcela Muñoz Geraldine Narváez Romero Maira Alejandra Ortiz Mejía Juan David Acevedo Marín Vanessa Gómez González Juan Fernando Bolívar Muñoz Carlos Andrés Sandoval Gordillo Andrés Steeven Gil Bolívar Daniela Andrea Raigoza Cossio Dennis Nathaly Acosta Moreno Anderson Steven Lozada Quintero Jhonatan Medina Giraldo Marisol Chaves Argote María Fernanda Sierra Cano Daniel de Jesús Grajales García José Adalberto Muyuy Martínez Juan José Lozada Alvarán Julián Esteban Zuluaga Jiménez Magaly Martínez González María Alejandra García Romero Lina Marcela Correa Vargas

Tabla 8. Estudiantes en formación participantes en convocatoria para procesos investigativos (continuación)

Facultad/unidad	Grupo de investigación	Proyecto	Investigador principal	Estudiantes en formación
Posgrados	Educación y Derechos Humanos	Territorialidades para la paz con justicia social- Fase II	Juan Camilo Arias Mejía	Edison Esneyder Castrillón Botero Jhon Deison Trujillo Caro Edison Esneyder Castrillón Botero Laura Vanessa Moreno Acosta Yuly Andrea Guzmán Restrepo Daniela Sánchez Mariana Ríos Vargas Juan Esteban Prado Víctor Manuel Ocampo Roque Waldron Waldron Gloria Tamanis Sindy Vannesa Naranjo Liliana Chaves Madelaine Hinestroza César Augusto Bermúdez Paola Marcela Puerta Ángel Fabra Vanessa Cardona Yuliana Paola García Juan Camilo Martínez Deisy Johanna Suárez Alba Yamile Jaramillo Luisa María Pulgarín Vanessa Botero Michael Muriel Alejandra Aguirre Yuri Angélica Jiménez David Alejandro Pérez
Derecho	Ratio Juris	La calidad de la educación en Colombia	Armando Estrada Villa	Daniel Orozco Diez Sara Valentina López Giraldo
Educación	Prolatino	Educación para la paz y resolución de conflictos desde tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín	Federico Guillermo García Arjona	William Ruiz

Tabla 8. Estudiantes en formación participantes en convocatoria para procesos investigativos (continuación)

Facultad/unidad	Grupo de investigación	Proyecto	Investigador principal	Estudiantes en formación
Posgrados	Pluriverso	Programa de Investigación Acción Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios-Segunda Fase	David Leonardo Jiménez García	Hamilton Dávila Córdoba Sebastián Barrera Aguirre Víctor Manuel Ocampo Velazco
Derecho	Ratio Juris	Jurisdicción y competencia en el metaverso: Un análisis a partir de los ciberdelitos y la inteligencia artificial	Robert Anzola León	Jaqueline Giraldo Bedoya
Educación	Prolatino	Aspectos de la profesionalidad pedagógica-docente en el sector educativo oficial de Medellín: Una reconstrucción desde la casuística pedagógica	Karen Julieth García Yepes	Ángela Lucía Aragón Arias
Derecho	Ratio Juris	Segunda Fase: La Investigación crítica de fenómenos sociojurídicos	Paula Andrea Ramírez Monsalve	María Camila Cadavid Mejía
Derecho	Constitucionalismo crítico y género	Dinámicas Territoriales y Conflictos derivados de Proyectos del Desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la Paz Fase II	Juan David Gelacio Panesso	Verónica Miranda Rendón Natalia Andrea Bedoya Rivera

Fuente: Programa Investigación Formativa, 2024

1.7 PROGRAMA DELFÍN

Como parte de la apuesta institucional para promover la movilidad nacional e internacional de los estudiantes, la Universidad se articula al programa interinstitucional Delfín, una alianza estratégica que fomenta el intercambio de conocimientos y la colaboración entre estudiantes y profesores de diferentes instituciones y disciplinas.

En la décima versión del Programa Delfín en Colombia se ha logrado la participación de 1.144 estudiantes salientes y 1.909 estudiantes entrantes, con la vinculación de 110 instituciones de educación superior.

Tabla 9. Estudiantes de UNAULA pasantes en verano de investigación por año

2023

Estudiante	Facultad	Estado	Modalidad	Línea de Investigación
Luisa María Alcaraz Londoño	Ingeniería	Puebla, México	Presencial	Procesamiento de señales con <i>deep learning</i>
Juana Paulina Alzate Areiza	Ingeniería	Puebla, México	Presencial	Internet de las cosas para sistemas de salud pública para ing. biomédicos
Juan Pablo Blandón Campiño	Derecho	Colima, México	Presencial	1. Representación Social de la Norma. 2. Cultura de la legalidad 3. Derecho constitucional
Stiven Botero Montoya	Derecho	Jalisco, México	Presencial	Medio ambiente y derechos humanos
Angely Juliana Correa Rios	Economía	Bolívar, Colombia	Presencial	Análítica de datos
Geraldine García Chavarría	Economía	Atlántico, Colombia	Presencial	Pobreza y desarrollo
Yuly Tatiana Moreno Betancur	Derecho	Atlántico, Colombia	Presencial	Derecho público, Derecho internacional y sociedad global
Paula Andrea Patiño Castillo	Derecho	Colima, México	Presencial	1. Representación Social de la Norma. 2. Cultura de la legalidad 3. Derecho constitucional
María Paula Sánchez Parra	Economía	Atlántico, Colombia	Presencial	Migración Latinoamericana
Santiago Suárez Rojas	Ingeniería	Puebla, México	Presencial	Procesamiento de señales con <i>deep learning</i>
Maria Alejandra Úsuga Usma	Ingeniería	Cesar, Colombia	Virtual	Gestión de la producción y calidad

Fuente: Programa Delfín, 2023

Tabla 9. Estudiantes de UNAULA pasantes en verano de investigación por año (cont.)

2024

Estudiante Nombre	Facultad	Estado	Modalidad	Línea de Investigación
Gallego Vallejo Ana María	Derecho	Guadalajara, México	Presencial	Elementos para la construcción de una política pública para la cuenca Lerma- Santiago-Pacífico
García Posada María Alejandra	Derecho	Ciudad de México, México	Presencial	Derechos humanos
Montoya Ospina Brayan	Economía	Manizales, Colombia	Presencial	Estudios económicos

Fuente: Programa Delfín, 2024

Tabla 10. Estudiantes pasantes en verano de investigación entrantes, por año

2023

Estudiante Nombre	Facultad	Lugar	Modalidad pasantía	Línea de Investigación
Morales Villamil Rogelio	Derecho	Campeche - México	Virtual- entrante	Derechos humanos
Gelvez Vega Yulieth	Economía	Santander- Cúcuta	Presencial- entrante	Economía y desarrollo
Molina Rueda Mariajosé	Economía	Santander- Cúcuta	Presencial- entrante	Economía y desarrollo

Tabla 10. Estudiantes pasantes en verano de investigación entrantes, por año (cont.)

2024

Estudiante Nombre	Facultad	Lugar	Modalidad pasantía	Línea de Investigación
Gallejo Vallejo Ana María	Derecho	Guadalajara	Presencial- saliente	Elementos para la construcción de una política pública para la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico
García Posada María Alejandra	Derecho	Ciudad de México	Presencial- saliente	Derechos humanos
Montoya Ospina Brayan	Economía	Manizales	Presencial- saliente	Estudios económicos
Alatorre Aguilera Rosalba	Ingeniería	Guadalajara - México	Presencial- entrante	Desarrollo industrial
Barra Fernández Carlos Nander	Posgrado	Puebla - México	Presencial- entrante	Poblaciones, movilizaciones y territorios.
García Espejo Ramon	Ingeniería	Guadalajara - México	Presencial- entrante	Desarrollo industrial
Herrera Rojas Emilia	Economía	Puebla - México	Presencial- entrante	Economía y desarrollo
Lopez Camacho Paulina	Economía	Nayarit - México	Presencial- entrante	Economía y desarrollo

Fuente: Programa Delfín, 2024

1.8 DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN PUBLICACIONES SERIADAS

Una de las estrategias institucionales es la publicación en revistas de divulgación y científicas, las cuales reciben artículos derivados de procesos investigativos, tanto de la comunidad universitaria unaulista como de investigadores de otras regiones. Estas publicaciones no solo fomentan el intercambio de conocimiento y el diálogo académico, sino que también garantizan el acceso abierto a los resultados de la investigación, permitiendo que investigadores, estudiantes y la sociedad en general puedan beneficiarse de los hallazgos y avances en diversas disciplinas. Con ello, se refuerza el compromiso con la democratización del conocimiento y el impacto social de la producción científica.

Tabla 11. Revistas institucionales

Imagen	Sobre la revista
<p>Imagen 2. Revista Ratio Juris</p>	<p>Publicación científica semestral de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA. Medellín, Colombia. Esta revista tiene una amplia producción y circulación nacional e internacional, y su objetivo principal es fomentar el debate, la interlocución y la socialización de la producción académica y científica de la comunidad académica involucrada en temas jurídicos y socio jurídicos. La revista se enfoca en el Derecho y áreas afines, tales como: Sociología Jurídica, Historia del Derecho, Filosofía del Derecho, Psicología Jurídica y Antropología Jurídica.</p>
<p>Imagen 3. Revista Visión Contable</p>	<p>Publicación científica, de carácter internacional, con periodicidad semestral. Tiene como propósito difundir las reflexiones, construcciones y avances de la disciplina contable y administrativa. La <i>Revista Visión Contable</i> es un espacio para la comunicación del conocimiento y las ideas de los autores, por ello es, a su vez, un escenario para motivar la discusión y el debate sobre los diversos ámbitos disciplinares de la contabilidad.</p>

Tabla 11. Revistas institucionales (continuación)

Imagen	Sobre la revista
<p>Imagen 4. Revista Conocimiento Semilla</p>	<p>Contiene artículos derivados de diversas estrategias de investigación formativa en las que participan los estudiantes de UNAULA y de otras instituciones universitarias que hacen parte de redes y alianzas estratégicas, tales como semilleros, programa Delfín, RedColsi, prácticas profesionales, entre otras.</p>
<p>Imagen 5. Revista Pluriverso</p>	<p>De la Escuela de Posgrados, es una publicación del área de las ciencias sociales, con carácter divulgativo, de circulación semestral y abierta a las contribuciones de la comunidad académica y científica colombiana y extranjera.</p>
<p>Imagen 6. Revista Indisciplinas</p>	<p>Publicación seriada semestral de carácter académico, promovida y gestionada por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho. Busca reunir producción nacional e internacional, derivada de reflexiones y experiencias académicas, investigativas y de proyección social en torno a las investigaciones, propuestas y ejercicios académicos e investigativos relacionados con modelos y corrientes pedagógicas, propuestas curriculares, didácticas, metodologías, experiencias formativas, estudios de caso, nuevas propuestas en torno a la formación en Derecho, así como sistematización de pasantías académicas, informes o documentos jurídicos en extenso promovidos desde el hacer académico en instancias judiciales nacionales e internacionales, y resultados en torno a la forma en cómo se indaga y promueve actualmente la interdisciplinariedad del Derecho.</p>

Tabla 11. Revistas institucionales (continuación)

Imagen	Sobre la revista
<p>Imagen 7. Revista UNAULA</p>	<p>Propuesta académica y cultural, que pretende evidenciar las diferentes manifestaciones que surgen desde la comunidad universitaria, la sociedad y la ciencia, sin el menoscabo de la pluralidad, diversidad, igualdad y solidaridad, como ejes que devienen y provienen desde lo profundo de la esencia de la UNAULA como ente universitario nacido en medio de la revolución educativa en Colombia en los años 60 ante la huelga en la Universidad de Medellín y la Universidad de Antioquia, que generó un grupo de estudiantes y profesores que crearon la UNAULA bajo los parámetros del manifiesto de Córdoba y las enseñanzas de mayo de 1968 que terminaron en lo que se denominó "Comunistas se tomaron al Liceo Superior de Medellín", pero con el romanticismo juvenil de la época; esas manifestaciones inspiran la revista UNAULA</p>

Fuente: UNAULA, 2024

1.9 JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN UNAULA

Las Jornadas de Investigación de la UNAULA promueven la interacción entre la comunidad académica y otras instituciones para discutir lo que se hace, cómo se hace y a lo que se llega para el fortalecimiento de los procesos de generación de nuevos conocimientos y saberes.

El tema para el año 2025 fue LA PAZ TOTAL: DISCUSIONES E IMPLICACIONES SOCIALES

Imagen 8. X Jornada de investigación Unaula 2023

Fuente: Programa de investigación formativa. 2023

En la jornada se contempla, además, un espacio para la socialización avances investigativos de los estudiantes que participan en los proyectos convocatoria institucional y experiencia participación estudiantes en formación.

Discusiones sobre la paz total surgen en contextos de posconflicto, donde las comunidades intentan reconstruirse después de períodos prolongados de guerra o violencia. Estas discusiones pueden abordar preguntas fundamentales, en el sentido de cómo lograr la reconciliación, establecer la justicia y garantizar la seguridad para todas las partes involucradas. Además, se pueden discutir las formas de abordar las causas subyacentes de los conflictos, como la pobreza, la desigualdad o las tensiones étnicas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la paz total no significa necesariamente la ausencia de desafíos o descontento en una sociedad. Incluso en ausencia de conflictos

violentos, pueden existir tensiones sociales, desigualdades económicas, luchas políticas y otros problemas que requieren atención y solución.

Además, el proceso de búsqueda de la paz total puede plantear desafíos en términos de reconciliación y perdón. La justicia transicional y los mecanismos de verdad y reconciliación a menudo se utilizan para

abordar los abusos pasados y construir una base para la paz sostenible. Sin embargo, estos procesos pueden ser complicados y generar tensiones adicionales entre diferentes grupos y perspectivas.

La búsqueda de la paz total es un objetivo noble pero desafiante. Implica discusiones sobre la reconstrucción de sociedades, la resolución de conflictos y la promoción de la justicia.

Conferencia central. Se tuvo como escenario principal una Conferencia central titulada: "Informe Comisión de la verdad: retos para la construcción de una paz definitiva en Colombia". Juan David Villa Gómez, a cargo del docente Asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de la Red Interuniversitaria por la Paz.

Se formularon preguntas orientadoras para el abordaje sobre las reflexiones de la paz total en Colombia. Estas preguntas sirvieron como punto de partida para investigaciones, debates y estudios en el ámbito académico sobre la paz total y sus implicaciones sociales. En cada pregunta se aborda un aspecto importante del tema y puede llevar a análisis más profundos y soluciones innovadoras en la búsqueda de un mundo más pacífico y justo. Estas fueron:

¿Cuáles son las causas subyacentes de los conflictos y la violencia en diferentes contextos sociales y culturales?

¿Cómo pueden las universidades y la educación superior contribuir al proceso de construcción de la paz total en una sociedad?

¿Cuáles son los principales enfoques teóricos y prácticos para lograr la paz total en una sociedad?

¿Cómo se pueden abordar las desigualdades socioeconómicas y las tensiones como parte del proceso hacia la paz total?

¿Qué papel desempeñan los derechos humanos y la justicia en la construcción de una paz sostenible? ¿Cuáles son los desafíos éticos y morales asociados con la búsqueda de la paz total, especialmente en situaciones de posconflicto?

¿Cómo se pueden promover la reconciliación y el perdón en sociedades divididas por conflictos pasados? ¿Qué estrategias y políticas pueden implementarse para prevenir la violencia y los conflictos antes de que ocurran?

¿Cuáles son las implicaciones de la paz total en la gobernanza y la participación ciudadana?

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para la implementación de programas y proyectos de paz total en diferentes contextos regionales o internacionales?

Panel de invitados. Juan Camilo Arias Mejía Robert Anzola León Robert Uribe Álvarez Juan David Gelacio Panesso Hernán Darío Martínez, docentes de UNAU- LA; David Leonardo Jiménez, director del POMOTE.

Eduard Alexander Niño – Representante del CON PAZ Juliana Valdez Representante de la sociedad civil en la mesa de negociación gobierno-ELN

Moderadora: Ángela María Urrego Tovar, docente de UNAULA.

Temas. Territorialidades para la paz. Educación para la paz Justicia especial para la paz

Movilizaciones y territorios. Sentido político del Consejo Territorial de Paz Distrito Medellín

Integración sectores sociales en procesos de negociación. Qué deja el informe de Comisión de la Verdad para pensarnos el reto de la paz total en el país.

Presentación libros Fondo Editorial

- * De territorios violentos a la paz territorial
- * Los delitos de omisión en Colombia
- * Así se construye paz
- * Paz Territorial.

Presentación de avances investigativos proyectos convocatoria institucional y experiencia participación estudiantes en formación por modalidades

Investigadores

Estrategias investigación formativa: estudiantes en formación Monitores de investigación Jóvenes investigadores Semilleros

Imagen 9. XI Jornada de investigación Unaula 2024

Fuente: Programa de investigación formativa. 2024

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UNAULA

Objetivo: Identificar las distintas formas y estrategias en las que UNAULA puede promover la democratización de la ciencia y el conocimiento.

Intercambio de experiencias investigativas.

¿Cómo los estudiantes en formación investigativa participan de la democratización del conocimiento?:

Se manifiesta en:

- * Divulgación de resultados
- * Uso de recursos abiertos
- * Colaboración interdisciplinar
- * Participación en redes y comunidades académicas
- * Mentores o facilitadores con otras comunidades

Conferencia central: Mara Brugés Polo. Experta en Comunicación de la Ciencia. Universidad del Rosario. "Ciencia para todos: democratización y divulgación"

Discusión abierta: Desafíos y soluciones para la democratización del conocimiento. Temas abordados:

- * Conocimiento compartido: hacia una ciencia más democrática
- * La ciencia al alcance de todos: divulgación y acceso democrático

- * Conocimiento: democratización y divulgación científica
Proyectos de ciencia ciudadana
- * Transferencia e intercambio de conocimiento
- * Iniciativas colaborativas entre investigadores y la comunidad
- * Publicaciones en acceso abierto
- * Uso de plataformas digitales. Recursos en línea gratuitos
- * Divulgación pública del conocimiento

Intercambio de experiencias investigativas

- * Investigadores de pre y posgrado con:
- * Estudiantes en formación
- * Monitores de investigación
- * Semilleristas
- Delfinistas
- * Proyecto integrador

Modera: David Leonardo Jiménez, director del Centro de Estudios POMOTE. Intercambio de experiencias investigativas.

Preguntas orientadoras:

¿Cómo los estudiantes en formación investigativa participan de la democratización del conocimiento?: Se manifiesta en:

- * Divulgación de resultados
- * Uso de recursos abiertos
- Colaboración interdisciplinar
- * Participación en redes y comunidades académicas
- * Mentores o facilitadores con otras comunidades

1.10 BARCAMP

Espacios como el Barcamp de Investigación Formativa son encuentros para incentivar la creatividad y dar a conocer las

experiencias de estudiantes y profesores en investigación-creación. Es recomendable que cada año se siga incentivando este espacio con programación que vincule y emocione a la comunidad universitaria, así como a la ciudadanía en general.

En noviembre de 2023 el Barcamp de Investigación Formativa de la Facultad de Derecho de la UNAULA se sintonizó con

el formato de Pechakucha. En este sentido, cada semillero, deberá presentar en veinte diapositivas (programadas para que cambien cada veinte segundos) los logros más significativos durante este año académico.

La programación estuvo diversa marcada por la participación de docentes y estudiantes, con las siguientes actividades:

Tabla 12. Programación general de Barcamp

Actividad	Responsable
Charla inaugural "sugiero incluir el tema"	María Teresa Muriel
El feminismo en las barras futboleras de tres ciudades de Colombia. Presentación de sororidad roja.	Juliana Ruíz Marín
Instalación del Barcamp	José Fernando Valencia
Avances del Observatorio de Paz y Memoria	Federico Restrepo Serrano
La ética y la investigación	Juliana Betancur
Avances del Observatorio Género	Catalina Cano
La investigación y la rigurosidad: caso periódico El armadillo	Juan David Ortiz
Publicación Conocimiento Semilla. Lecciones aprendidas sobre acceso abierto	Luz Dary Chavarriaga Gómez
Avances del Observatorio de Derecho Constitucional	Carolina Restrepo Múnera
Avances del Semillero Estudio de la Teoría del delito	Jorge Ruiz Restrepo
Avances del Semillero Aspectos jurídicos relevantes del comercio justo	Gustavo Adolfo Beltrán Valencia
Las disidencias sexuales en los entornos del Hip Hop	Sandro de Casa Kolacho
Presentación del libro Políticas públicas Anticorrupción	José Fernando Valencia
Avances del Semillero Filosofía, cine y derecho	Iván Cadavid
Cierre. Clausura	María Teresa Muriel

Fuente: Facultad de Derecho, 2023

En la versión 2024 la temática giró en torno al caso Lalinde, abordados desde el Libro del exalcalde Alonso Salazar “El alto vuelo del cirirí” y la recuperación y el documental del Centro documental de Memoria histórica que cuentan la historia de Luis Fernando Lalinde y la lucha de búsqueda de su madre Fabiola Lalinde.

Se llevó a cabo, además, una jornada de capacitación en comprensión lectora para los semilleros, que busca dar herramientas útiles para resignificar lo argumentativo, propositivo e interpretativo.

Imagen 10. El evento central en torno a la Operación Cirirí.

Fuente: Chavarriaga, Luz Dary, Barcamp, 2024

Las principales actividades del Barcamp, fueron:

Juntanza de los semilleros de investigación con Observatorio de Derecho Constitucional.

Imagen 11. Evento central: Tejeduría de la memoria: caso Luis Fernando Lalinde y su Cirirí, en el que intervienen creativamente los Observatorios de Constitucionalismo y de Paz y Memoria.

Fuente: Muriel, María. Barcamp, 2024

Imagen 12. Juntanza de la Clínica Jurídica con semilleros Derecho y Educación.

Fuente: Muriel, María. Barcamp, 2024

Imagen 13. Juntanza de los semilleros de Salud Mental y Desarrollo Integral con el semillero de Aspectos Relevantes del Comercio Justo con los semilleros de Economía e Ingeniería.

Fuente: Muriel, María. Barcamp, 2024

1.11 PROYECTO INTEGRADOR

El Proyecto Integrador (PI), en el programa de Administración de Empresas de la UNAULA se concibe como el principal mecanismo para promover la formación en investigación y tiene como propósito fundamental desarrollar habilidades de aprendizaje significativo y en contexto, mediante estudios de caso aplicados, siguiendo los momentos básicos del nivel procedimental de la metodología de la investigación.

Dicho programa de Administración de Empresas, privilegia la estrategia de PI que busca poner a prueba los conocimientos teóricos, conceptuales y metodológicos

adquiridos semestre a semestre, operándolos en una organización real, diferenciando la especificidad de cada uno de los saberes objeto de su formación y estableciendo relaciones interdisciplinarias entre ellos. Se busca entonces que las y los estudiantes lean en las organizaciones aspectos de estructura, estrategia, operaciones y demás procesos administrativos; así mismo, la relación que la organización mantiene con el entorno local y global, en busca de comprender su singularidad, sus procesos de planeación y prospectiva, sus estrategias, el control organizacional, la gestión financiera, la gestión humana, el desarrollo sostenible, las relaciones de

poder y conflicto, la innovación y gestión tecnológica, entre otros aspectos.

Así mismo, el PI es una estrategia de formación para la investigación que rompe las barreras de lo meramente académico, y motiva al estudiante a acercarse a realidades particulares de las organizaciones, mediante la utilización de las metodologías propias de la disciplina. Las y los estudiantes observan y profundizan en los problemas que aquejan a las empresas, recolectan información, aplican los conocimientos y herramientas propias de la disciplina y finalizan con una solución que luego es presentada ante sus profesores

y directivos de la empresa en particular. Este proyecto integrador se enmarca en el programa institucional de investigación formativa, liderado por la Vicerrectoría de Investigaciones (Acuerdo 162 de marzo de 2018, por medio del cual se aprueba el programa institucional de investigación formativa).

Para el caso particular del período comprendido en 2023-2 y 2024 2, las y los estudiantes en compañía de las y los docentes temáticos y metodológicos impactaron directamente en algunas organizaciones Mipymes, en particular de carácter comercial y confección con 106 proyectos.

Unidad de Apoyo a la
**Investigación
e Innovación**

2. Consolidación del sistema de investigación

Por: Eulalia Borja Bedoya
Asistente Vicerrectoría de Investigaciones

Desde la Unidad de Apoyo a la Investigación en la UNAULA, se busca cumplir con los siguientes objetivos:

- Fortalecer los grupos de investigación.
- Consolidar los procesos de planeación-gestión-evaluación de las actividades de investigativas.
- Posicionar externamente la investigación-innovación de UNAULA, en los sectores productivo y social.
- Participar en los seminarios de investigación para los programas de pregrado y posgrado.
- Consolidar programas de investigación para fundamentar líneas de trabajo por programas académicos.
- Fortalecer la relación investigación currículo. Para lo anterior, se trabaja por medio de la gestión de convocatorias internas y externas con los grupos de investigación, con miras a integrarlos al ecosistema de investigación.

2.1 FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS

En el marco de la Convocatoria 894 de 2021 la Vicerrectoría de Investigaciones propició estrategias de acompañamiento a investigadores, líderes de grupo y coordinadores de investigación para:

- Asesorar a los investigadores para alimentar sus CvLac.
- Capacitar a los investigadores en los términos de referencia de la convocatoria y el detalle de los requerimientos de existencia y de calidad que tiene cada uno de los productos.
- Apoyar los procesos de certificación de productos que requiere el modelo para validar la producción de los grupos.

- Generar análisis y proyecciones previas a los resultados para construir planes de mejora de los grupos de investigación.

Como resultado de la Convocatoria 894 de 2021, la Universidad cuenta con nueve investigadores asociados y veintisiete investigadores juniors.

Tabla 13. Registro de áreas, líneas y clasificación de grupos de investigación años 2023-2024

Área/Subárea	Grupo/Facultad	Categoría	Líneas de investigación	Acto administrativo Consejo Académico
Ciencias Sociales - Derecho	Ratio Juris /Derecho	A	Cultura latinoamericana, Estado y Derecho	Acuerdo 566 del 9 de diciembre de 2014
			Bioderecho, familia y sociedad	Acuerdo 306 del 22 de junio de 2016
			Globalización, derechos humanos y políticas públicas	Acuerdo 566 del 9 de diciembre de 2014
	Proceso Penal y Delito /Posgrados	B	Derecho Procesal Penal	Acuerdo 408 del 25 de agosto de 2015
			Derecho Penal	Acuerdo 408 del 25 de agosto de 2015
			Derechos Humanos y Fundamentales	Acuerdo 408 del 25 de agosto de 2015
			Argumentación	Acuerdo 408 del 25 de agosto de 2015
			Articulación de la teoría del delito y el derecho procesal penal	Acuerdo 448 del 16 de agosto de 2016
	Derecho Administrativo / Posgrados	C	Justicia administrativa	Acuerdo No. 571 del 24 de octubre de 2022
			Instituciones jurídicas	Acuerdo 408 del 25 de agosto de 2015
			Formas de control a la administración pública	Acuerdo No. 571 del 24 de octubre de 2022
Globalización del Derecho privado -GLOPRI-	C	Lexmercatoria y el Derecho moderno	Acuerdo 138 del 14 de marzo de 2017	
		Derecho informático y tecnologías de la información	Acuerdo 138 del 14 de marzo de 2017	

Tabla 13. Registro de áreas, líneas y clasificación de grupos de investigación años 2023-2024 (continuación)

Área/Subárea	Grupo/Facultad	Categoría	Líneas de investigación	Acto administrativo Consejo Académico
Ciencias Sociales - Derecho			Familia y relaciones jurídicas	Acuerdo 138 del 14 de marzo de 2017
			Derecho del mercado	Acuerdo 138 del 14 de marzo de 2017
	Constitucionalismo crítico y género /Derecho	B	Constitucionalismo crítico y derechos humanos	Acuerdo 138 del 14 de marzo de 2017
			Estudios de género y teorías feministas	Acuerdo 138 del 14 de marzo de 2017
			Pedagogía constitucional y tendencias de la enseñanza, la investigación y el aprendizaje del Derecho	Acuerdo 138 del 14 de marzo de 2017
Ciencias sociales - Economía y Negocios	GICOR /Contaduría	B	Línea de investigación en tributación y fiscalidad	Acuerdo No. 509 del 19 de septiembre de 2017
			Línea de investigación en contabilidad y control	Acuerdo No. 509 del 19 de septiembre de 2017
			Línea de educación contable	Acuerdo No. 509 del 19 de septiembre de 2017
	GINVECO / Economía	A	Economía y desarrollo	Acuerdo 566 del 9 de diciembre de 2014
	Organizaciones Kabai /Administración	B	Sociedad y organizaciones	Acuerdo 566 del 9 de diciembre de 2014
			Intervención organizacional	Acuerdo 566 del 9 de diciembre de 2014
			Individuo y organización	Acuerdo 566 del 9 de diciembre de 2014

Tabla 13. Registro de áreas, líneas y clasificación de grupos de investigación años 2023-2024 (continuación)

Área/Subárea	Grupo/Facultad	Categoría	Líneas de investigación	Acto administrativo Consejo Académico
Ingeniería y Tecnología - Otras Ingenierías y Tecnología	INGECO /Ingenierías	C	Desarrollo industrial	Acuerdo 147 del 14 de marzo de 2017
			Desarrollo tecnológico	Acuerdo 147 del 14 de marzo de 2017
Ciencias sociales - Ciencias de la Educación	Procesos de Formación en el Contexto Latinoamericano /Ciencias de la Educación	C	Procesos de Formación Sociocrítica en Ciencias Sociales	Acuerdo 449 del 16 de agosto de 2016
			Investigación, organización y evaluación educativa	Acuerdo 449 del 16 de agosto de 2016
			Sistematización de prácticas y construcción del saber pedagógico	Acuerdo 603C del 14 de diciembre de 2020
	Educación y Derechos Humanos /Posgrados	B	Subjetividades y subjetivaciones políticas	Acuerdo 200 del 19 de mayo de 2015
			Género, minorías étnicas y grupos vulnerables	Acuerdo 448 del 16 de agosto de 2016
			Conflicto, transiciones y construcción de paz	Acuerdo 200 del 19 de mayo de 2015
			Justicia social, desarrollo humano y neoliberalismo	Acuerdo 190 del 23 de marzo de 2021
			Violencia, conflicto y territorio	Acuerdo 191 del 3 de marzo de 2021
			Feminismo, género, interseccionalidad y sujetos políticos	Acuerdo 465C del 10 de noviembre de 2020
	Ciencias sociales - Otras ciencias sociales	Pluriverso /Posgrados	B	Sostenibilidad y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tabla 13. Registro de áreas, líneas y clasificación de grupos de investigación años 2023-2024 (continuación)

Área/Subárea	Grupo/Facultad	Categoría	Líneas de investigación	Acto administrativo Consejo Académico
Ciencias sociales – Otras ciencias sociales	Pluriverso /Posgrados	B	Sostenibilidad y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	Acuerdo No.194 2 de mayo de 2023
			Diálogo de saberes y coproducción de conocimientos con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios	Acuerdo No. 285 12 de agosto de 2024
			Gestión del Conocimiento e Innovación Social en Organizaciones y Sector Educativo	Acuerdo No. 285 12 de agosto de 2024
			Educación, fenómenos sociales y derechos humanos	Acuerdo No. 285 12 de agosto de 2024

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2024

2.2 CONVOCATORIAS INSTITUCIONALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Con la intención de consolidar las capacidades técnicas y científicas de la Universidad, la Vicerrectoría de Investigaciones abre la convocatoria anual, para la financiación de proyectos de investigación, dirigida a los grupos y semilleros en sus diferentes modalidades, así:

Tabla 14. Modalidades en convocatoria institucional

<p>Modalidad 1: Formulación de proyectos de largo alcance en alianza con otros grupos o centros de investigación y organizaciones externas. Esta modalidad refleja la apuesta de la UNAULA en participar en proyectos de alto impacto en los ámbitos nacional e internacional.</p>	<div data-bbox="970 683 1295 751" data-label="Caption"> <p>Imagen 14. Modalidades convocatorias 2023</p> </div>
<p>Modalidad 2. investigación que desarrolla el docente como requisito de su estudio doctoral o estancia posdoctoral. Se articula a los procesos de cualificación de los docentes de la institución.</p>	
<p>Modalidad 3. Procesos investigativos realizados por docentes vinculados a grupos de investigación en el marco de grupos de trabajo colaborativo, alianzas y redes. Promueve el fortalecimiento de redes académicas de los investigadores con actores académicos, sociales, organizativos, etc.</p>	
<p>Modalidad 4. Generación de trabajos con semilleros de los diferentes programas académicos, avalados por un grupo de investigación. En esta modalidad los integrantes de semilleros asumen el rol de investigadores y logran generar diferentes tipos de producción investigativa.</p>	
<p>Modalidad 5. Proyectos adscritos a los grupos de investigación institucionales, que se realicen en cofinanciación con grupos o centros de investigación externos a la Universidad.</p>	
<p>Modalidad 6. Proyectos con recursos propios, propuestos por investigadores para abordar temas de interés de los programas académicos en sus objetos y campos de intervención, y gestión académico-administrativa institucional.</p>	
<p>Modalidad 7. Dirigida, en principio a los grupos de la Facultad de Derecho y posgrados, y posteriormente, con programas del orden dogmático en las demás disciplinas o para abordar fundamentalmente los principios del derecho y las teorías de instituciones jurídicas.</p>	

Fuente: Unidad de Gestión de Proyectos, 2024

En dichas convocatorias durante los años de ejercicio de 2023 a 2024, se presentaron los siguientes proyectos que fueron aprobados y ejecutados.

Tabla 15. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2022, con ejecución 2023

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Economía	36-000003	Ginveco	Juan Camilo Anzoátegui Zapata	Expectativas macroeconómicas del consumidor, comunicación del banco central y medios de comunicación masiva	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Derecho	36-000006	Glopri	Claudia Cristina Madrid Martínez	Derecho de los contratos frente a la tecnología	6. Recursos propios
Ingenierías	36-000007	Ingeco	Juan David Ospina Correa	Polidispersidad y mecanismos de evolución microestructural en aleaciones metálicas policristalinas bajo condiciones de deformación elástica no lineal.	5. Proyectos cofinanciados
Economía	36-000008	Ginveco	Julián Mauricio Vélez Tamayo	Metodología para la valoración y análisis del desarrollo económico de los municipios. Fase II	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Posgrados	36-000009	Proceso penal y delito	Mariana Toro Taborda	Límites constitucionales a la privación de la libertad en Colombia: el efecto de las decisiones de la Corte Constitucional sobre los centros de detención transitoria	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes

Tabla 15. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2022, con ejecución 2023 (continuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Posgrados	36-000010	Proceso penal y delito	Robert Uribe Álvarez	Problemas básicos de la justicia penal en el Estado constitucional Fase II: Cuestiones especiales de las concepciones retributiva y restaurativa de la justicia en el proceso penal colombiano.	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Posgrados	36-000013	Educación y Derechos Humanos	Juan Camilo Arias Mejía	Territorialidades para la paz con justicia social-Fase II	1. Programa de investigación
Derecho	36-000017	Constitucionalismo Crítico	Bibiana Catalina Cano Arango	Experiencias en prevención y atención del acoso sexual en contextos universitarios de Medellín. Fase III	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Contaduría	36-000019	Gicor	José Darío Zuluaga Calle	Diseño de estrategias para el mejoramiento de la calidad del sistema normativo tributario en Colombia.	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Derecho	36-000020	Ratio Juris	Paula Andrea Ramírez Monsalve	La investigación crítica de fenómenos socio jurídicos	6. Recursos propios
Derecho	36-000021	Ratio Juris	Robert Anzola León	Violación del principio del "NON BIS IN IDEM", a la hora de disciplinar servidores públicos, por conductas establecidas en los artículos 62 y SS de la Ley 1952 de 2019 y en la ley penal.	6. Recursos propios

Tabla 15. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2022, con ejecución 2023 (continuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Posgrados	36-000022	Derecho Administrativo	Nataly Vargas Ossa	Gerencia jurídica pública, prevención del daño antijurídico, principio de la buena administración y la ética pública.	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Derecho	36-000024	Ratio Juris	Carolina Restrepo Múnera	Acceso a la justicia para la protección de derechos colectivos y del ambiente, el acceso a la información y la participación democrática: Fase III Ejercicio de los derechos de acceso en asuntos ambientales de la minoría étnica raizal	5. Proyectos cofinanciados
Derecho	36-000025	Ratio Juris	Armando Estrada Villa	La calidad de la educación en Colombia	6. Recursos propios
Administración	36-000027	Kabai	Juan Fernando Jiménez Hurtado	La Trayectoria Universitaria del Estudiante de Administración en Antioquia. Un análisis comparado	5. Proyectos cofinanciados
Educación	36-000028	Prolatino	Federico Guillermo García Arjona	Educación para la paz y resolución de conflictos desde tres instituciones educativas de la ciudad de Medellín	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Economía	36-000029	Ginveco	Jorge Barrientos Marín	Diferencias en la frecuencia de uso de las Tecnologías de la Información de las entre emprendedores explotando las diferencias regionales	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes

Tabla 15. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2022, con ejecución 2023 (continuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Economía	Semillero Eco-Lab	Ginveco	Dubán Daniel Granados Méndez	Efectos de las noticias digitales sobre la tasa de cambio y el precio de la gasolina en las expectativas de inflación de expertos en pronóstico, consumidores y empresas.	4. Semilleros
Educación	Semillero Confortec	Prolatino	Hamilton Dávila Córdoba	La argumentación política de las diversas identidades desde el fenómeno de la desterritorialización del barrio la Francia en la ciudad Medellín	4. Semilleros
Educación	Semillero MES	Prolatino	Juan Felipe Muñoz Aguilar	Estrategias para la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los estudiantes de sexto a noveno grado de la I. E. Rafael Uribe Uribe	4. Semilleros

Fuente: Unidad de Apoyo a la Investigación y a la Innovación, 2023

... la Vicerrectoría de Investigaciones abre la convocatoria anual, para la financiación de proyectos de investigación, dirigida a los grupos y semilleros en sus diferentes modalidades

Tabla 16. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2023, con ejecución 2024

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Posgrados	37-000003	Pluriverso	David Leonardo Jiménez García	Programa de Investigación Acción Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios-Segunda Fase	1. Programa de investigación
Posgrados	37-000004	Pluriverso	Walter Alonso Yepes	Modelamiento de un sistema de gestión para organizaciones intensivas en conocimiento. Caso del Centro de Estudio con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios (POMOTE) de la Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA	6. Recursos propios
Derecho	37-000006	Ratio Juris	Robert Anzola León	Jurisdicción y competencia en el metaverso: Un análisis a partir de los ciberdelitos y la inteligencia artificial	6. Recursos propios
Derecho	37-000007	Constitucionalismo Crítico y Género	Bibiana Catalina Arango	Política de equidad de género para la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Corporación Universitaria Lasallista	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Derecho	37-000009	Constitucionalismo Crítico y Género	José Fernando Valencia Grajales	Cooperación Internacional y Diplomacia Cultural a través de las Instituciones Universitarias en Marruecos, Colombia y España.	6. Recursos propios
Economía	37-000011	Ginveco	Erika Raquel Badillo	Patrones de desplazamiento al trabajo, informalidad y género	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes

Tabla 16. Proyectos aprobados en convocatoria institucional 2023, con ejecución 2024 (continuación)

Facultad	Código	Grupo	Docente	Proyecto	Modalidad
Educación	37-000012	Prolatino	Karen Julieth García Yepes	Aspectos de la profesionalidad pedagógica-docente en el sector educativo oficial de Medellín: Una reconstrucción desde la casuística pedagógica	5. Proyectos cofinanciados
Derecho	37-000013	Ratio Juris	Paula Andrea Ramírez Monsalve	Segunda Fase: La Investigación crítica de fenómenos socio jurídicos	6. Recursos propios
Derecho	37-000016	Constitucionalismo Crítico y Género	Juan David Gelacio Panesso	Dinámicas Territoriales y Conflictos derivados de Proyectos del Desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la Paz Fase II	1. Programa de investigación
Posgrados	37-000019	Derecho Administrativo	Nataly Vargas Ossa	Efectividad en la protección jurídica de la calidad del aire que respiramos: buena administración y técnica de los valores límite en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2018-2023	2. Tesis doctorales o posdoctorales
Posgrados	37-000020	Derecho Administrativo	Nataly Vargas Ossa	Nuevas tendencias de la administración pública: La buena administración pública	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Derecho	37-000021	Constitucionalismo Crítico y Género	Dora Cecilia Saldarriaga Montoya	Alianza de trabajo para el litigio estratégico en defensa de los derechos humanos de las mujeres: La Economía del cuidado y su impacto en la vida de las mujeres. Una mirada desde la perspectiva de la política feminista	3. Grupos de trabajo colaborativo, alianzas o redes
Derecho	37-000022	Ratio Juris	Juan Camilo Yepes Yarce	El estándar de mínimo en el proceso penal	2. Tesis doctorales o posdoctorales

Fuente: Unidad de Apoyo a la Investigación y a la Innovación, 2024

2.3 SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO A INVESTIGADORES

La financiación de la investigación no pasa solo por el estímulo económico a investigadores por dar cumplimiento a sus agendas; corresponde, también, al incremento en recursos técnicos y financieros para el desarrollo de los proyectos, el acondicionamiento de infraestructura física, tecnológica para soportar los procesos investigativos, apoyar las pasantías y fomentar para hacer parte de redes y alianzas externas.

Para el fomento de la producción científica y su difusión, la Universidad asigna anualmente recursos frescos en el área de Vigilancia Tecnológica para gastos asociados a: traducción de artículos, corrección de estilo, pagos de APC (Cargo por procesamiento de artículos), pago a evaluadores externos, pago por publicación de libros con editoriales nacionales e internacionales, entre otros.

De otro lado, el Acuerdo 90 de 2016 del Consejo Académico que establece las políticas de Investigación, en el Artículo 16, especifica los incentivos para la investigación. En el periodo comprendido entre 2023 y 2024, otorgó estímulos:

Tabla 17. Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año

2023

Facultad/ Grupo de investigación	Nombre	Código y nombre del proyecto/ convocatoria	Tipo de producto	Descripción del producto
Derecho/ Constitucionalismo crítico y género	Juan David Gelacio Panesso y Hernán Darío Martínez Hincapié	29-000029 Dinámicas urbano-regionales, economía solidaria y construcción de paz territorial en Antioquia	Artículo Tipo B	Martínez Hincapié, H. D., & Gelacio Panesso, J. D. (2023). Premisas del urbanismo neoliberal en América Latina, el reasentamiento como manifestación particular. <i>Estudios de Derecho</i> , 80(175). https://doi.org/10.17533/udea.esde.v80n175a04
Posgrados/ Derecho Administrativo	Duber Celis Armando	34-000039 Razonabilidad y decisión judicial	Artículo Tipo TOP Q1	Celis Vela, D.A. (2021). La tesis sobre la especificidad de la interpretación constitucional. <i>International Journal of Constitutional Law</i> , 19(4), 1261–1290. https://doi.org/10.1093/icon/moab104 A1 .
Posgrados/ Derecho Administrativo	Duber Celis Armando	34-000039 Razonabilidad y decisión judicial	Artículo Tipo TOP Q2	Celis Vela, D.A. (2023). La naturaleza de las reglas para la interpretación de los contratos. Análisis sobre su alcance conceptual en la atribución de significado a cláusulas contractuales. <i>Revista de Derecho Privado</i> . (44), 117–141. https://doi.org/10.18601/01234366.44.05 A2 .
Posgrados/ Educación y derechos humanos	Juan Camilo Arias Mejía	34-000021 Territorialidades de paz con justicia social	Artículo tipo A Q3	Jasmin Hristov & Juan Camilo Arias (2023) Beyond the politics of love: the challenges of paramilitary violence and the land question for Colombia's President Gustavo Petro, <i>Studies in Political Economy</i> , 104:1, 55-68, DOI: https://doi.org/10.1080/07078552.2023.2186022

Tabla 17. Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año (cont.)

2023

Facultad/ Grupo de investigación	Nombre	Código y nombre del proyecto/ convocatoria	Tipo de producto	Descripción del producto
Ingenierías/ Ingeco	Carlos Julián Gallego	29-000053 - Em- prendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión produc- tiva/Convocato- ria 2019	Artículo Tipo TOP Q1	Gallego, C.J.; David, J.C.; Gomez-Miran- da, I.N.; Jaén, S. Quantitative Analysis of Colombian Waste Picker's Profile. Sustainability 2023, 15, 9397. https://doi.org/10.3390/su15129397

Fuente: Unidad de Apoyo a la Investigación y a la Innovación, 2023

Tabla 17. Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año (cont.)

2024

Facultad/ Grupo de investigación	Nombre	Código y nombre del proyecto/ convocatoria	Tipo de producto	Descripción del producto
Derecho Administrativo	Duber Celis Armando	35-000016 La conven- cionalización del derecho y los límites a la legislación. Análisis sobre las tensiones entre juez in- teramericano y legislador democrático	Artículo Tipo TOP Q1	Celis Vela, D.A. (2023). El control de convencionalidad y la concurrencia de intérpretes autorizados de disposiciones constitucionales. International Journal of Constitutional Law, 21(5), 1332-1359. https://doi.org/10.1093/icon/moad073 [Revista Scopus Q1]

Tabla 17. Estímulos económicos otorgados a investigadores por producción científica adicional a los compromisos establecidos en las convocatorias institucionales por año (cont.)

2024

Facultad/ Grupo de investigación	Nombre	Código y nombre del proyecto/ convocatoria	Tipo de producto	Descripción del producto
Derecho Administrativo	Duber Celis Armando	35-000016 La conven- cionalización del derecho y los límites a la legislación. Análisis sobre las tensiones entre juez in- teramericano y legislador democrático	Artículo Tipo TOP Q2	Celis Vela, D.A. (2024). Los enunciados interpretativos en el control de constitucionalidad: un análisis sobre la relación entre interpretación y precedentes constitucionales a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. <i>Ius et Praxis</i> , 30(1), 38-58. https://doi.org/10.4067/S0718-00122024000100038
Constituciona- lismo Crítico y Género	Juan David Gelacio Panesso	35-000031 Dinámicas Territoriales y Conflictos derivados de Proyectos del Desarrollo en Antioquia. Implicaciones para la Paz	Artículo Tipo A	Jiménez García, D. L., Valencia Grajales, J. F., Marín Galeano, M. S., & Gelacio Panesso, J. D. (2024). ¿Qué es investigar? <i>El Ágora USB</i> , 24(2), 671-691. https://doi.org/10.21500/16578031.7353
Ginveco	Juan Camilo Anzoátegui	36-000003 Expectativas macroeco- nómicas del consumidor, comunicación del banco cen- tral y medios de comunica- ción masiva	Artículo Tipo A Q3	Anzoátegui Zapata, J. C., Rodríguez Arango, D., & Galvis Ciro, J. C. (2024). EFECTOS DE LA REPUTACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE COLOMBIA SOBRE LA TASA DE INTERÉS. <i>Investigación Económica</i> , 83(328), 131-157. https://doi.org/10.22201/fe.01851667p.2024.328.86454

Fuente: Unidad de Apoyo a la Investigación y a la Innovación, 2024

3. Posicionamiento Investigativo en el Sector Productivo y Social

3.1 ALIANZA EFI ECONOMÍA INFORMAL E INCLUSIVA

Durante el año 2023 culminó el Programa Colombia Científica – Alianza EFI: Emprendimiento, Desarrollo de Capacidades Empresariales e Inclusión Productiva, una iniciativa financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y el Banco Mundial. Este programa formó parte de la Alianza EFI – Economía Formal e Inclusiva, una articulación académica y productiva que nació con el propósito de investigar uno de los desafíos estructurales más complejos que enfrenta Colombia y otras economías emergentes: la arraigada informalidad en su tejido económico. La Alianza EFI surgió para transformar esta problemática en una oportunidad para la reflexión profunda y la acción efectiva, promoviendo una economía más formal, equitativa e inclusiva en América Latina y el Caribe.

La Alianza EFI estuvo conformada por siete Instituciones de Educación Superior colombianas (Universidad del Rosario como institución ancla, UNIMINUTO, Universidad de Antioquia, Universidad de Ibagué, Universidad del Quindío, Universi-

dad del Valle y Universidad Autónoma Latinoamericana), siete entidades del sector productivo (Asobancaria, Asocajas, Federación Nacional de Cafeteros, Camacol, Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, Fundación Avina y Fundación Capital), y cuenta con el respaldo académico de cinco universidades internacionales de alto prestigio: University of Oxford, University of Pennsylvania, Paris School of Economics, University of Milano-Bicocca y University of Illinois at Chicago.

Desde la Facultad de Ingenierías y el grupo de investigación INGECO de la Universidad Autónoma Latinoamericana, se lideró el proyecto Emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva. Este esfuerzo produjo 33 resultados entre nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos, innovaciones y formación de talento humano, una contribución relevante al ecosistema de transformación productiva del país.

Tabla 18. producción científica de UNAULA en ALIANZA EFI

Tipología del producto	No.
Capítulos de libro	3
Artículos tipo A	2
Artículos tipo TOP	3
Innovaciones en procesos y procedimientos	3
Diseño industrial	2
Prototipo industrial	1
Software	3
Participación en eventos (ponencias)	7
<i>Working paper</i>	2
Tesis de maestría	2
Vinculación estudiante de doctorado	1
Jóvenes investigadores	4

Fuente: Unidad de Apoyo a la Investigación y a la Innovación, 2023

3.2 IMPACTU: MÉTRICAS RESPONSABLES Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

UNAULA en su apuesta de la política de ciencia abierta continúa liderando la plataforma de métricas responsables ImpactU, con la intención de recoger, valorar, visibilizar la producción científica de sus investigadores y grupos, y su impacto.

Durante 2023-2024 el equipo de trabajo logró consolidar la plataforma para dar respuesta de manera pertinente a estos retos en un ejercicio cooperativo entre instituciones para mejorar sus procesos

de evaluación y medición, incluyendo aspectos como el impacto académico internacional, pero también y de manera minuciosa, la observación del desempeño de la investigación en los aspectos relevantes a los objetivos institucionales y a las demandas del entorno. (<https://impactu.colav.co/manual>)

Derivado del Convenio Marco 001 de 2020 con el objeto de “unir capacidades institucionales para apoyar, promover, integrar, cooperar y fomentar la realización de actividades conjuntas en sus áreas misionales de: investigación, docencia y extensión, con miras al logro de sus fines y el apro-

vechamiento racional de sus recursos”, se firmó el Convenio específico de I+D No. 002-2021 que pretende desarrollar de manera conjunta el proyecto de investigación Métricas de vinculación universidad-entorno: consolidación de un sistema tipo CRIS (CurrentResearch Information System) para la evaluación de la investigación y sus misiones asociadas.

Con el liderazgo de los equipos de trabajo de UNAULA, la Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad Externado de Colombia se logró:

Documento manual de métricas responsables. En 2024 se construyó un manual dirigido a equipos de gestión de la investigación en las universidades y usuarios en general. Este manual se lanza en una primera versión, el cual se irá actualizando de acuerdo con la acumulación de experiencias y cambios en la plataforma. (<https://impactu.colav.co/manual>)

Lago de datos normalizado con APIs. Estos permiten la integración de los sistemas de información con la producción de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, el cual estuvo a cargo de la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Se desarrolló una plataforma de APIS que puede consultarse en el siguiente enlace: <https://apis.colav.co/apidoc/index.html>

Plataforma tipo CRIS con métricas y visualización, susceptible de comparar con información del país en relación con el mundo. La plataforma CRIS en versión de producción se lanzó en noviembre de 2024 después de un año y medio de correcciones y ajustes de los datos y su diseño. Esta versión está en constante revisión y desarrollo a través del dispositivo para manejar el flujo de correcciones un repositorio en GitHub. <https://github.com/colav/impactu/issues>

Batería de indicadores de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y creación, con sus fichas técnicas. Se identificaron 178 indicadores valiosos para las instituciones participantes. De ellos se han implementado 41 en el Frontend de la plataforma para los diferentes niveles: institución, unidad, subunidad, investigadores y grupos.

Se constituyeron ocho categorías para agrupar los 41 indicadores: colaboración, acceso y APC, citas e impacto, fuentes, producción, demografía, ranking y temas. Estas ocho categorías se visualizan a través de cinco tipos de gráficas: mapas coropléticos, grafos, gráfico de barras, tortas y treemaps.

Protocolo para la entrega de la información, procesamiento y visualización de esta. Para la entrega de información

por parte de las instituciones interesadas, se realizó un protocolo que es entregado a través de la plataforma, el cual ofrece la información básica para enriquecimiento de datos que permita generar indicadores para todos los niveles organizacionales de las instituciones, considerando unidades y subunidades académicas y una información más precisa de los (as) autores (as) de las instituciones:

https://impactu.colav.co/files/Formato_Obtencion_Datos_Institucionales.pdf

Así mismo, hay un flujo de trabajo semestral para la actualización de información que implica la descarga de las bases de OpenAlex, Google Scholar, Datos Abiertos de Minciencias, solicitud de datos de cada institución presentes en el Scienti de Minciencias y base de datos de talento humano y asignación de puntaje (para las universidades públicas). Cada actualización está programada para los meses de noviembre y mayo de cada año.

Generar un proceso pedagógico para la transferencia de conocimiento. Se realizó un ciclo de capacitaciones con el equipo de enlaces y personal administrativo y académico de las universidades participantes: Antioquia, Valle, Externado y UNAULA. Se han hecho sesiones de trabajo con los equipos administrativos de las cuatro universidades para manejar Chibchas que es un software utilizado para descargar y organizar la información

del InstituLac provechosa para los procesos de medición propuestos por el Scienti.

También se han hecho sesiones aclaratorias y de acompañamiento a personal de las diferentes universidades, para que puedan utilizar los beneficios del software en sus procesos de autoevaluación y seguimiento de actividades de investigación con las vicerrectorías y direcciones de cada universidad.

Reportes institucionales y validación en las organizaciones. Particularmente en UNAULA, el trabajo alrededor de ImpactU ha permitido:

- Consulta y uso de métricas de investigación de ImpactU como evidencia planes de mejora y autoevaluación institucional (2024).
- Consolidación de la información de grupos de investigación de Minciencias, mediante el programa Chibchas (2024).
- Creación reportes personalizados y métricas específicas de UNAULA, a partir de la información descargable de ImpactU (2024).

Documento plan de negocios. Bajo el liderazgo de la Universidad del Valle se han venido avanzando en la formulación de un plan de negocios con el acompañamiento de todas las universidades participantes. Este documento permitirá generar una es-

estructura de sostenibilidad a la plataforma e interactuar con otros actores y agentes del país para proyectar a ImpactU como un CRIS Nacional.

Retos de corto y mediano plazo

- Consolidar y mantener la alianza entre las cuatro instituciones para proyectar ImpactU al país.
 - Fortalecer un plan de formación para distintos tipos de usuarios, según sus roles y tipos de interacción-usos que tendrían de ImpactU.
 - Generar una relación de alianza con ASCUN para unir esfuerzos en la generación de un programa de métricas responsables para las universidades del país a través de ImpactU.
 - Construir un modelo de sostenibilidad financiera y ponerlo en marcha.
 - Convertirse en la plataforma CRIS referente para los procesos de evaluación de la investigación en Colombia.
-

Centro de Estudios
con Poblaciones,
Movilizaciones
y Territorios –
POMOTE

4. Desarrollos e Impactos del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios - Pomote Período 2023-2024¹

Por: David Leonardo Jiménez García

Director e investigador del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. Director de la línea de investigación Diálogo de Saberes con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. Editor principal Revista Pluriverso.

4.1 CONTRIBUCIÓN AL RELATO INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN

El Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios (POMOTE) de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) fue creado por Acuerdo del Consejo Académico No. 796 del 12 de noviembre de 2019. Desde su origen, se definió que su objeto sería desarrollar procesos investigativos en colaboración con poblaciones, movilizaciones y territorios, sustentados en principios de diálogo de saberes, recuperación de vínculos solidarios entre la universidad y las comunidades, orientación de la investigación hacia la transformación social y el uso de metodologías participativas que potencien las prácticas organizativas locales (Centro de Estudios POMOTE, 2019). En la estructura institucional, el POMOTE opera bajo la figura de Programa de Investigación adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones de UNAULA, lo cual implica desplegar componentes investigativos, formativos, de cooperación, proyección social, producción académica y apropiación social del conocimiento con una visión de largo plazo (UNAULA, 2019). Esta configuración le ha permitido generar procesos de amplio alcance con impactos medibles en el tiempo, articulando las funciones sustantivas de la universidad con las necesidades de las comunidades.

Al cierre de 2022, el Programa de Investigación POMOTE ya evidenciaba importantes logros que sentaron las bases de su consolidación institucional. Según el informe de ese año, el desarrollo de los proyectos ejecutados entre 2021 y 2022 logró consolidar una base social en diversos territorios, manteniendo activos los diálogos comunidad-acade-

¹ Contribución al texto relato institucional de la investigación realizado como contribución desde el programa Centro de Estudios con poblaciones, Movilizaciones y Territorios-Fase II, con código 350000023 de 2023.

mia y fortaleciendo capacidades metodológicas y analíticas en las organizaciones vinculadas (Jiménez, 2022). Asimismo, se dio continuidad a la Escuela de Experiencias Vivas (EEV) –un diplomado para organizaciones sociales– con tres cohortes culminadas para 2022, involucrando a 12 iniciativas sociales en su tercera versión (Jiménez, 2022). En cuanto a la creación de redes de investigación, entre 2021 y 2022 se conformaron la Red Bien Común (enfocada en comunicación, territorios y bienes comunes) y la Red de Experiencias Vivas, junto a otros escenarios de cooperación interinstitucional a nivel nacional, mediante convenios con múltiples universidades (Jiménez, 2022). Finalmente, en el eje de apropiación social del conocimiento, el POMOTE potenció su plataforma de difusión y redes sociales, garantizando visibilidad y posicionamiento para los procesos promovidos por el Centro (Jiménez, 2022).

Entre las prioridades definidas para el periodo 2023–2024 estaban: llevar a cabo un diagnóstico y autoevaluación institucional como parte de la ruta para el reconocimiento del Centro ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias); asegurar la continuidad y sostenibilidad de los proyectos más estratégicos mediante nuevas rutas de gestión de recursos y convenios de cooperación; avanzar en el fortalecimiento del indicador de realización de productos de nuevo

conocimiento; dar inicio a una cuarta cohorte de la Escuela de Experiencias Vivas; y fortalecer nuevos espacios de relacionamiento intrauniversitario que afiancen el rol del POMOTE dentro de UNAULA y con instituciones del ámbito local y regional (Jiménez, 2023). En síntesis, el contexto institucional de 2023 planteó al POMOTE el desafío de crecer en impacto social y reconocimiento académico, afianzando la articulación comunidad–universidad que ha sido su sello distintivo, al tiempo que consolida su estructura interna para perdurar como instancia formal de investigación en el marco del ecosistema y las políticas de investigación vigentes en UNAULA.

4.2 FASES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 2023–2024

Desde su creación, el POMOTE ha operado a través del Programa de Investigación por fases o ciclos bienales formalizado en convocatorias internas de UNAULA. Entre 2020 y 2024 se han llevado a cabo tres fases del programa, cada una con sus respectivos proyectos y alcances (Jiménez, 2023b). La primera fase correspondió a la vigencia 2020–2021 (Programa código 29-000028) y en ella se desarrollaron cinco procesos investigativos iniciales: (1) la II Cohorte de la Escuela de Experiencias Vivas, (2) el proyecto Hacia la construcción de la soberanía del territorio y la preser-

vación de las memorias locales (en alianza con la Universidad de Medellín), (3) el proyecto Subjetividades antimilitaristas en clave de paz, (4) el proyecto Cartografía interactiva de mujeres en el rap (Medellín y Área Metropolitana), y (5) el Colaboratorio de Narrativas Sociales (Jiménez, 2023b). Estos proyectos fundacionales abordaron temáticas de derechos humanos, memoria, construcción de paz y fortalecimiento comunitario, sentando las bases metodológicas participativas y las alianzas territoriales del Programa.

El siguiente Programa, correspondiente a 2022–2023 (Programa código 35-000036), dio continuidad y expansión a la propuesta inicial, con otros cinco procesos investigativos ejecutados. En esta fase se destaca la IV Cohorte de la Escuela de Experiencias Vivas, consolidando este espacio formativo como estrategia permanente de diálogo de saberes con organizaciones sociales. También se llevó a cabo el proyecto Sistematización de Experiencias de Paz en el departamento del Cauca, en alianza con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Fundación Fucolde, orientado a recuperar aprendizajes de organizaciones de base en contextos de posacuerdo. Adicionalmente, se implementó el Curso-Taller de Mapeo de Poblaciones, Movilizaciones y Territorios, en cooperación con Humanitarian OpenStreetMap Team para América Latina, capacitando a líderes comunitarios en cartografía social y gestión de riesgos.

Otro logro fue el proyecto Sistematización de experiencias educativas de paz en territorios de reincorporación, realizado en coautoría con la Universidad de los Andes y la Universidad de Antioquia, aportando al fortalecimiento de iniciativas de paz con población excombatiente. Finalmente, durante 2022–2023 el POMOTE afianzó la sostenibilidad de su estrategia de apropiación social del conocimiento (manteniendo activa su plataforma web y productos comunicativos) y consolidó la Red de Investigación Bien Común como espacio de cooperación interinstitucional que trasciende esta fase.

La tercera fase del programa, identificada como Programa POMOTE Fase 2 (código 37-0000023, vigencia 2024–2025), se encuentra actualmente en ejecución tras ser aprobada su financiación interna hasta diciembre de 2025. Esta fase en curso contempla seis procesos investigativos principales:

- 1) La convocatoria y desarrollo de la V Cohorte de la Escuela de Experiencias Vivas (2024), con la cual el diplomado entra en su cuarto año consecutivo de oferta;
- 2) El proyecto Mapeos para una Amazonía sostenible, desarrollado junto a universidades de Guatemala y Bolivia y el equipo humanitario de OpenStreetMap, enfocado en cartografiar problemáticas socioambientales en regiones amazónicas;

- 3) Un ejercicio de metasisematización de los impactos de la Escuela de Experiencias Vivas, para recoger de manera transversal los aprendizajes acumulados en las cuatro cohortes previas de la EEV;
- 4) El proyecto de gestión del reconocimiento del Centro de Estudios POMOTE ante Minciencias –un proceso investigativo cuyo objetivo es cumplir los criterios nacionales para que el POMOTE sea reconocido oficialmente como centro de investigación–; y
- 5) La continuidad en la sostenibilidad de la estrategia de apropiación social, garantizando que los resultados de estos proyectos se divulguen efectivamente a la comunidad académica y a la sociedad. En síntesis, durante 2023 y 2024 el programa de investigación del POMOTE ha transitado desde la culminación de su segunda fase hacia la implementación de una fase nueva y más ambiciosa, asegurando la continuidad de las líneas de trabajo previamente establecidas a la vez que incorpora nuevas iniciativas y alianzas estratégicas que amplían su alcance territorial y temático.

4.3 IMPACTOS TERRITORIALES Y SOCIALES

Una de las principales fortalezas del POMOTE ha sido la generación de impactos

territoriales y sociales directos a través de sus proyectos. A diferencia de esquemas de investigación convencionales, el POMOTE opera bajo un enfoque de co-producción de conocimiento con las comunidades, lo cual se traduce en beneficios tangibles para los actores locales involucrados.

Entre 2023 y 2024, los diversos procesos investigativos del programa impactaron en comunidades rurales y urbanas de seis departamentos de Colombia, mediante la ejecución de trabajos de campo participativos, acompañamiento a organizaciones de base, creación de espacios colaborativos y fortalecimiento de capacidades locales para la investigación y la sistematización de experiencias (Jiménez, 2023b). Todos los proyectos se han desarrollado atendiendo a los principios fundacionales de colaboración y coproducción con las comunidades, tal como establece el Acuerdo de creación del POMOTE (UNAULA, 2019), asegurando así que los resultados respondan a problemáticas sentidas de los territorios y que el proceso mismo empodere a sus participantes.

Un indicador concreto del impacto social es el número de organizaciones comunitarias vinculadas directamente a los procesos de investigación. Hasta 2024, más de 100 organizaciones de base de diferentes regiones han participado activamente en las iniciativas del POMOTE (Jiménez, 2024).

Estas organizaciones incluyen colectivos, corporaciones, asociaciones y grupos locales que, gracias al programa, accedieron a espacios de formación, asesoría metodológica, redes de cooperación y visibilidad para sus causas. La distribución geográfica de las organizaciones participantes refleja el alcance territorial plural del POMOTE: aproximadamente 60 organizaciones del departamento de Antioquia (particularmente del Valle de Aburrá y otras subregiones antioqueñas) se han articulado en alguno de los proyectos orientados desde los Programas de Investigación del POMOTE; 16 organizaciones del departamento de Boyacá han sido vinculadas a proyectos de investigación-acción; 15 organizaciones de Cundinamarca

han tomado parte en experiencias como la EEV o los talleres de mapeo; seis organizaciones en el Cauca (suroccidente del país) participaron en la sistematización de experiencias de paz; cuatro organizaciones del Tolima se vincularon a procesos formativos; y dos organizaciones de la región amazónica iniciaron participación en 2.024 a través del proyecto de mapeo ambiental (Jiménez, 2023b). Estas cifras dan cuenta de una amplia cobertura territorial, poco común para un centro de estudios universitario relativamente joven, y son muestra del esfuerzo del POMOTE por descentralizar la producción de conocimiento fuera del área geográfica de UNAULA.

Más allá de los números, el impacto social cualitativo se evidencia en las intervenciones comunitarias fortalecidas a partir de los procesos de investigación colaborativa promovidos. Por ejemplo, en el departamento del Cauca, la sistematización de experiencias de construcción de paz (2022–2023) permitió acompañar a cinco organizaciones sociales de la región en la recuperación de sus memorias y aprendizajes del periodo de posconflicto, aportando insumos para políticas locales de paz (Jiménez, 2023a).

En Medellín, el Curso-Taller de Mapeo de Poblaciones, Movilizaciones y Territorios (2023) seleccionó a líderes de 12 iniciativas comunitarias de barrios de ladera, entrenándolos en el uso de herramientas cartográficas digitales para mapear riesgos y problemáticas en sus territorios (Jiménez, 2023a). Este proceso no solo transfirió conocimientos técnicos, sino que generó redes de apoyo entre organizaciones vecinales y visibilizó sus demandas ante entidades locales.

De igual forma, la Escuela de Experiencias Vivas ha tenido un efecto multiplicador en las organizaciones participantes: en su cuarta cohorte (2023) se integraron 16 colectivos de Medellín y el Área Metropolitana que, tras el proceso formativo, implementaron proyectos de sistematización de sus propias experiencias en ejes como pedagogías de la memoria, cons-

trucción de paz y “buen vivir” comunitario (Jiménez, 2023a). Cada cohorte de la EEV produce no solo nuevos conocimientos (documentos sistematizados, narrativas, diagnósticos), sino también comunidades de práctica donde universidad y movimientos sociales aprenden mutuamente y diseñan futuras colaboraciones.

En síntesis, los impactos territoriales y sociales del POMOTE durante 2023–2024 se manifiestan en comunidades más fortalecidas para la acción colectiva y la investigación autónoma. El Centro ha contribuido a que decenas de organizaciones accedan a metodologías participativas, sistematicen su experiencia y amplifiquen su voz en escenarios académicos y públicos. Esto redundará en un acercamiento efectivo entre la universidad y la sociedad, demostrando el rol que una institución de educación superior puede jugar en la promoción de la paz, la memoria histórica, la defensa del territorio y la solución de problemáticas locales, cuando se trabaja de la mano con las comunidades como co-gestoras del conocimiento.

4.4 REDES ACADÉMICAS Y COMUNITARIAS

La articulación en redes de investigación y aprendizaje colaborativo ha sido otra estrategia central del POMOTE para amplificar su impacto y asegurar la continuidad

de los procesos más allá de proyectos individuales. Entre 2020 y 2024, el Centro de Estudios ha liderado la conformación de al menos dos redes académicas-comunitarias de alcance nacional e internacional (Jiménez, 2023b). La primera de ellas es la Red Bien Común, una red de investigación de alcance nacional orientada a desplegar conocimientos en las líneas de investigación en comunicación, territorios y buen vivir, y la realización de estudios comparados y sistematizaciones sobre prácticas comunitarias alternativas.

En esta red participan cinco universidades colombianas (incluyendo a UNAULA y a otras instituciones aliadas como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Ibagué, entre otras), junto con seis organizaciones comunitarias de base. La Red Bien Común ha servido como plataforma para proyectos colaborativos, como la elaboración de un Diccionario de la Minga –compendio de saberes sobre trabajo comunitario y el libro Minga de saberes en cartografía social publicado en el año 2024.

Durante 2023, el POMOTE continuó dinamizando esta red mediante encuentros periódicos para planificar la segunda versión del diccionario de Minga, culminar la revisión de pares de la tercera publicación de la red (enfocada en cartografía social) y formular una posible segunda fase de investigación conjunta que dé continuidad a

la red. De esta manera, la Red Bien Común trasciende un solo proyecto y se consolida como comunidad epistemológica que reúne a academia y movimientos sociales en torno al intercambio de experiencias y conocimientos sobre el bien común.

La segunda gran red en la que el POMOTE ha tenido un gran protagonismo como gestora es la Red de Mapeo Abierto de América Latina y el Caribe, de carácter continental. Esta red surgió a partir de las experiencias de colaboración con el Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT) y otras iniciativas de cartografía social, conectando a universidades y organizaciones de varios países latinoamericanos en torno al mapeo participativo y humanitario. Hacia 2024, la red contaba con la participación de cinco universidades de América Latina (además de UNAULA) vinculadas a proyectos de mapeo de Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Perú y tres ONG internacionales especializadas en tecnologías de mapeo y datos abiertos). Gracias a esta red, el POMOTE pudo impulsar en 2023 proyectos como el curso-taller de mapeo en Medellín y la iniciativa de Mapeos para una Amazonía sostenible en 2024, sumando la experticia y recursos de aliados extranjeros.

Ambas redes –Bien Común y Mapeo Abierto– comparten enfoques metodológicos basados en el diálogo de saberes y la investigación participativa, generando

agendas de trabajo conjunto entre investigadores académicos y líderes comunitarios, intercambio de metodologías y estrategias colaborativas de publicación y divulgación de resultados. De este modo, el POMOTE no trabaja de forma aislada, sino como nodo activo de un ecosistema más amplio de actores académicos y sociales que aprenden mutuamente y coproducen conocimiento en red.

Además de estas redes formales, el Centro ha tejido alianzas académicas y comunitarias más allá de las fronteras locales. En el ámbito internacional, en 2023 se avanzó en diálogos para nuevas cooperaciones, por ejemplo, con la Academia del Nuevo Humanismo Cristiano de Santiago de Chile, el Observatorio de Estudios de Favelas de la Universidad de São Paulo (Brasil), y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Paraná (Brasil), y el Equipo Humanitario de OpenStreetMap (EE UU). Los procesos de formalización de convenios demuestran la proyección del POMOTE hacia una dimensión latinoamericana de su trabajo, buscando aprender de experiencias y procesos que en otros países comparten una visión de la investigación colaborativa y los enfoques participativos en la producción de conocimientos, generando espacios y agendas que permiten replicar las innovaciones metodológicas generadas por el Centro de Estudios en distintos contextos.

En el ámbito nacional, el POMOTE ha mantenido estrechos lazos con centros de investigación y grupos académicos de la Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad de los Andes, Universidad de Ibagué, entre otras, a través de proyectos conjuntos, eventos académicos y participación en redes temáticas. Por ejemplo, el Comité Pedagógico de la Escuela de Experiencias Vivas incluye docentes-investigadores de UNAULA junto a colegas de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Ibagué, quienes co-diseñan y evalúan los contenidos de los ciclos de formación de la Escuela de Experiencias Vivas. Esta cogestión académica asegura la calidad y pertinencia de los componentes de formación, producción de resultados académicos y de apropiación social en el marco de la agenda de los programas de investigación liderados por el POMOTE, a la vez que fortalece vínculos interuniversitarios de largo plazo.

En resumen, durante 2023–2024 el POMOTE ha consolidado un entramado de redes académicas y comunitarias que potencian sus capacidades operativas y su sostenibilidad en el tiempo. Al insertarse en redes nacionales e internacionales, el Centro amplifica el alcance de sus proyectos (por ejemplo, extendiéndolos a nuevos territorios como la Amazonía), accede a recursos y conocimientos complementarios, y posiciona a UNAULA como una

institución comprometida con la cooperación académica transformadora. Estas redes también funcionan como escenarios de integración con múltiples actores, y de reafirmación de la pertinencia de los ejes de investigación que se despliegan desde las articulaciones (paz, territorio, memoria, sistematización de experiencias, mapeo participativo, co-producción de conocimientos) y se crean sinergias para incidir en agendas públicas lideradas por movimientos sociales más amplios.

La construcción de comunidad académica-comunitaria es así un pilar del relato institucional en el que contribuye el POMOTE, mostrando que la investigación universitaria puede trascender las fronte-

ras institucionales para convertirse en un esfuerzo colectivo, horizontal y al servicio del bien común.

4.5 CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Para sostener las actividades e incrementar su impacto, el POMOTE ha desplegado una gestión de convenios de cooperación académica e investigativa, que le han permitido apalancar recursos externos y cofinanciar sus proyectos. Entre los años 2020 y 2024, el Centro gestionó un total de nueve convenios de cooperación formalizados con diversas entidades aliadas, incluyendo siete universidades y dos organizacio-

En 2023, se diversificó la cooperación hacia el ámbito internacional y se fortalecieron alianzas existentes. Se estableció el primer convenio con la organización Humanitarian OpenStreetMap Team – HOT Latinoamérica,

nes no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales (Jiménez, 2024). Estos convenios representan una estrategia de cogestión financiera esencial, en conjunto movilizan recursos corresponden a aportes financieros directos (recursos frescos) provenientes de los aliados, y otros a contribuciones en especie (valoración de horas de trabajo, infraestructura, software, datos, etc. aportados por las instituciones cooperantes) (Jiménez, 2024). En la práctica, esto significa que por cada peso invertido por UNAULA en el Programa POMOTE, los aliados han cofinanciado una parte sustancial, demostrando la confianza que han depositado en el Centro y garantizando la sostenibilidad de los proyectos más allá del presupuesto universitario.

El desglose cronológico de los convenios muestra una estrategia de crecimiento y diversificación de aliados. En 2020, se firmaron los dos primeros convenios marco: uno con la Universidad de Medellín y otro con la Universidad de Ibagué (Jiménez, 2024). Estos acuerdos iniciales se orientaron a apoyar objetivos de la primera fase del Programa POMOTE, como el proyecto sobre soberanía del territorio (en el caso de la U. de Medellín) y el fortalecimiento de la EEV (en el caso de la U. de Ibagué).

En 2021, se sumaron dos convenios más: uno con la Universidad de Antioquia y otro nuevamente con la Universidad de Mede-

llín, consolidando así lazos con estas instituciones antioqueñas que aportaron investigadores co-directores, acceso a poblaciones de estudio y cofinanciación para las actividades de campo (Jiménez, 2024). Estos cuatro convenios (2020–21) sentaron las bases de cooperación interuniversitaria, integrando académicos externos al equipo POMOTE.

En 2022, la estrategia de convenios se extendió a organizaciones del sector público. Ese año se formalizó un convenio con la Fundación FUCOLDE, la cual actuó como entidad ejecutora de recursos públicos del gobierno nacional para el proyecto Sistematización de Experiencias de Paz en el Cauca (Jiménez, 2024). A través de este convenio, el POMOTE canalizó fondos provenientes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, logrando financiar trabajo de campo, talleres y publicaciones para documentar experiencias de convivencia en comunidades caucanas. Este es un hito importante, pues involucró por primera vez financiamiento estatal significativo hacia un proyecto del Centro, ampliando las fuentes de sostenimiento más allá de las universidades aliadas.

En 2023, se diversificó la cooperación hacia el ámbito internacional y se fortalecieron alianzas existentes. Se estableció el primer convenio con la organización Humanitarian OpenStreetMap Team – HOT Latinoamérica, orientado a la realización

del Curso-Taller de Mapeo Participativo en Medellín (Jiménez, 2024). Este convenio implicó apoyo técnico, metodológico y financiero de HOT (ONG internacional con sede regional en Estados Unidos) para ejecutar la capacitación en mapeo, incluyendo equipamiento y becas para participantes. Asimismo, en 2023 se renovó el convenio marco de cooperación con la Universidad de Antioquia, actualizando y prolongando la colaboración previa para nuevas iniciativas conjuntas (Jiménez, 2024).

Adicionalmente, se formalizó un convenio de cooperación de carácter inédito: una alianza tripartita entre el POMOTE, la Universidad de los Andes y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, con el propósito de llevar a cabo el proyecto de investigación Sistematización de experiencias educativas de paz en territorios de reincorporación (Jiménez, 2024). Este proyecto, que vinculó académicos de las tres universidades y trabajó con comunidades educativas en zonas de reincorporación, ejemplifica el papel articulador del POMOTE como puente entre universidades de distintas regiones y entre la academia y la sociedad civil.

Finalmente, en 2024 se consolidó un segundo convenio con Humanitarian OpenStreetMap Team Latinoamérica, esta vez para la iniciativa Escuela de Mapeo para la gestión del riesgo y la adaptación

al cambio climático en laderas de Medellín (Jiménez, 2024). Este nuevo proyecto profundiza la línea de trabajo de cartografía social aplicada a problemas urbanos y ambientales, asegurando la continuidad de la alianza con HOT y ampliando el alcance del anterior taller de mapeo hacia un programa más extenso (denominado “escuela”). El convenio de 2024 con HOT incluye financiamiento en efectivo y en especie (por ejemplo, expertos internacionales como instructores, software de mapeo, imágenes satelitales, etc.) y refleja la confianza generada por el POMOTE en socios internacionales tras el éxito de la colaboración en 2023.

Cabe destacar que todos estos convenios han sido gestionados con el apoyo y aval de la Vicerrectoría de Investigaciones de UNAULA, y responden a una política institucional de apertura hacia la cooperación académica. El POMOTE se ha posicionado dentro de la Universidad como un proceso capaz de atraer recursos externos y establecer alianzas estratégicas, lo cual contribuye a la sostenibilidad financiera de la investigación en UNAULA.

La capacidad de movilizar más de 550 millones de pesos en cofinanciación durante cuatro años es evidencia contundente del impacto y credibilidad del Centro de Estudios: por un lado, permite financiar nuevas fases, y ejecutar actividades con mayor alcance; por otro lado, cada conve-

nio conlleva compromisos de resultados que impulsan la productividad académica y la pertinencia social de los proyectos. En suma, la gestión de convenios durante 2023–2024 consolidó un modelo de co-gestión de recursos en el que la UNAULA y sus aliados comparten responsabilidades y beneficios, asegurando que las iniciativas del POMOTE no se vean limitadas exclusivamente por el presupuesto interno, sino que prosperen gracias a una red de cooperación interinstitucional robusta.

4.6 PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

A la par de la ejecución de los proyectos de investigación enmarcados en la agenda de los Programas, el POMOTE ha tenido como meta fundamental la generación de productos académicos y de apropiación social del conocimiento que difundan los hallazgos y aprendizajes obtenidos. Durante el periodo 2020–2024, la producción derivada del programa de investigación es notable, tanto en cantidad como en diversidad de formatos, abarcando desde publicaciones indexadas hasta productos de comunicación accesibles al público general.

En términos de productos académicos de nuevo conocimiento, el POMOTE reporta

la publicación de tres libros resultado de investigación (con ISBN y arbitraje, derivados de proyectos culminados), tres capítulos en libros resultado de investigación (contribuciones en obras colectivas nacionales e internacionales) y un artículo científico en revista indexada Q1 en coautoría de miembros del centro (POMOTE, 2024). Estos productos evidencian el rigor científico del trabajo realizado y aportan a la visibilidad académica de UNAULA en temas de paz, territorio y metodologías participativas.

La elección de libros y capítulos como principales medios de publicación obedece en parte a la naturaleza cualitativa y contextual de las investigaciones (afinidad con formatos extensos y narrativos), mientras que el artículo Q1 demuestra la capacidad de insertarse también en circuitos académicos de alto impacto.

En cuanto a los productos de apropiación social del conocimiento, entre 2020 y 2024 el POMOTE ha generado al menos 52 productos orientados a la divulgación, educación y uso social de los resultados (POMOTE, 2024). Bajo esta categoría se incluyen materiales como cartillas pedagógicas, informes ilustrados para comunidades, piezas audiovisuales, podcasts, exposiciones y eventos formativos abiertos. Un ejemplo destacado es la creación de micrositiros web temáticos para compartir resultados de proyectos de manera

interactiva y atractiva: se han desarrollado cuatro microsítios web asociados a proyectos específicos, además del sitio web principal del POMOTE.

Por ejemplo, el proyecto Narrativas de Mujeres en el Rap derivó en un micrositio con videos, mapas y relatos multimedia que recogen las vivencias de 15 mujeres raperas de Medellín participantes de la investigación (Jiménez, 2023a). Asimismo, el proyecto de sistematización en Cauca cuenta con un micrositio donde se alojan testimonios, documentos y recursos pedagógicos sobre las experiencias de paz sistematizadas. Estos espacios digitales facilitan que los conocimientos producidos retornen a las comunidades de manera comprensible y útil, y permanecen accesibles para consulta pública como repositorios de memoria local.

La presencia en redes sociales y medios digitales ha sido también parte de la estrategia de apropiación: el POMOTE

Otro aspecto fundamental de la apropiación social es la realización de eventos académicos y de formación en alianza con comunidades y otras instituciones.

mantiene perfiles activos donde difunde continuamente publicaciones, eventos y resultados, habiendo ganado audiencia y reconocimiento entre colectivos afines. Durante 2023, se actualizó de manera significativa el contenido estructural del sitio web institucional del POMOTE, incorporando nuevas secciones sobre proyectos, noticias y recursos. Igualmente, se dinamizó la convocatoria a la IV Cohorte de la EEV a través de campañas comunicativas en redes, logrando una respuesta de 37 organizaciones postulantes para este periodo. En la medida en que la comunicación es un eje transversal de los procesos de investigación participativa, el Centro ha innovado en formatos como podcasts (ej. Serie pensamiento Vivo, Serie Relatos de Mujeres en el Rap, Serie Sistematización de Experiencias de Paz con testimonios de líderes sociales), series de video cortas para redes (difundiendo conceptos de diálogo de saberes, mapeo comunitario, etc.), y mapas interactivos en línea que permiten visualizar los actores y territorios involucrados en cada iniciativa.

En total, se contabilizan 15 mapas interactivos desarrollados en el marco del programa, disponibles en plataformas abiertas, que georreferencian desde las organizaciones, y entre los años 20023 y 2024, la realización de ocho mapas de gestión del riesgo en territorios de las laderas oriental y occidental de Medellín, realizados en el marco del proyecto Escuela de Ma-

peo para la Gestión del Resgo. (POMOTE, 2024).

Otro aspecto fundamental de la apropiación social es la realización de eventos académicos y de formación en alianza con comunidades y otras instituciones. En 2022, por ejemplo, el POMOTE co-organizó un Seminario-Taller sobre Metodologías de Investigación en Diálogo de Saberes junto con la Universidad del Nuevo Humanismo Cristiano de Chile, generando un espacio binacional de intercambio metodológico (Jiménez, 2023a). En mayo de 2023, se impartió un curso-taller sobre metodologías de sistematización de experiencias en la Universidad de Ibagué, orientado a docentes y líderes sociales del Tolima (Jiménez, 2023a). Estas actividades de formación continua posicionan al POMOTE como referente en metodologías participativas, difundiendo sus enfoques más allá de los proyectos puntuales. Adicionalmente, el Centro ha tenido presencia en congresos, foros y encuentros, presentando ponencias sobre sus resultados, en algunos casos, con la participación conjunta de académicos y miembros de las comunidades investigadas, lo que realza el carácter dialógico de la producción de conocimiento.

Enmarcado en el periodo de realización del presente relato de investigación, la producción académica y de apropiación social del POMOTE durante 2023–2024

refleja un equilibrio entre rigor científico y relevancia social. Por un lado, las publicaciones formales (libros, capítulos, artículos) contribuyen a la literatura académica en campos como estudios de paz, memoria y educación popular, elevando el perfil investigativo de UNAULA. Por otro lado, la abundancia de productos divulgativos y pedagógicos garantiza que el conocimiento generado retorne a la sociedad en formatos útiles y comprensibles, cerrando el ciclo virtuoso de la investigación social (investigar, reflexionar y retribuir a la comunidad). Esto cumple con uno de los objetivos misionales del POMOTE: la democratización del conocimiento, entendida como hacer partícipe a la sociedad de los saberes universitarios y reconocer el valor y las potencialidades de los saberes comunitarios en la construcción conjunta de soluciones a las problemáticas de los territorios en los que el POMOTE ha generado procesos de articulación.

Cabe resaltar que muchos de estos productos son co-creados con los actores comunitarios –por ejemplo, las cartillas resumen de proyectos son validadas con las organizaciones antes de su publicación– lo que incrementa su apropiación e impacto local. Sin duda, la huella en términos de publicaciones y materiales de divulgación que deja el periodo 2023–2024 es significativa genera un valioso precedente para futuras iniciativas de investigación con vocación social.

4.7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL POMOTE Y SU RUTA ANTE MINCIENCIAS

El crecimiento y los logros del POMOTE en sus primeros años han impulsado la necesidad de fortalecer su institucionalización dentro de UNAULA y obtener reconocimiento formal en el ámbito nacional. A partir de las directrices definidas por la Vicerrectoría de Investigaciones, durante 2023–2024 se avanzó en el diseño e implementación de un proyecto de investigación con recursos propios, orientado a la consolidación del Centro de Estudios como un Centro dependiente sólido, con respaldo administrativo y visibilidad en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Dos aspectos clave en este sentido han sido: (1) el proceso de acreditación y reconocimiento ante Minciencias como centro de investigación, y (2) el robustecimiento de la estructura interna del POMOTE (líneas de investigación, gestión del grupo de investigación y de la revista *Pluriverso*), en plena alineación con las políticas institucionales de UNAULA.

En lo referente a la ruta de reconocimiento ante Minciencias, el POMOTE emprendió en 2023 un ejercicio riguroso de autoevaluación y diagnóstico, con el acompañamiento del área de gestión de la calidad. En el primer semestre de 2023 se llevaron a cabo diálogos y mesas de trabajo

... Desde la perspectiva académica, el POMOTE logró equilibrar la excelencia investigativa con la relevancia social. La diversidad y volumen de su producción académica en estos dos años –libros, artículos, capítulos, congresos– muestran que es posible hacer investigación de alto nivel sin desvincularse de las realidades del entorno.

con la Vicerrectoría de Investigaciones de UNAULA para diseñar la hoja de ruta del proceso de acreditación, definiendo los ítems a evaluar y recopilando la información requerida (Jiménez, 2023a). Se articuló este esfuerzo con el Departamento de Planeación y Gestión de la Calidad de UNAULA, integrando a un profesional especializado (Walter Yepes Aristizábal) en el equipo, quien desde marzo 2023 lideró la construcción del informe de autoevaluación.

Como resultado, al cierre del primer semestre de 2023 el POMOTE contaba ya con un diagnóstico interno aproximadamente en un 70% de avance, cubriendo el análisis de sus condiciones en términos de recurso humano (planta de investigadores, personal de apoyo), infraestructura disponible, capacidad investigativa (proyectos y productos), alianzas y relacionamiento, plan estratégico, proyección e impacto. Se avanzó en la consolidación de la autoevaluación al cierre de 2024, con miras a presentar la documentación completa a Minciencias posteriormente.

El reconocimiento como Centro de Investigación de categoría Centro de Estudios dependiente (figura contemplada por Minciencias para centros adscritos a IES), es un objetivo prioritario porque validaría oficialmente al POMOTE en el sistema nacional, abriendo oportunidades de financiación pública y de participación

en convocatorias exclusivas para centros reconocidos. Además, implicaría un sello de calidad para UNAULA en materia de investigación. Por ello, en 2024 el Centro continuó este proceso, alineando sus indicadores con los criterios de Minciencias (por ejemplo, número de productos de nuevo conocimiento, formación de jóvenes investigadores, participación en redes, % de doctores vinculados, etc.).

Si bien para finales de 2024 el reconocimiento formal aún estaba en trámite, el ejercicio mismo de autoevaluación resultó sumamente fructífero: permitió identificar fortalezas (como la producción social del conocimiento, la capacidad de cooperar con terceros, el impacto territorial demostrable) y también brechas a mejorar (por ejemplo, la necesidad de incrementar el número de investigadores con doctorado, o de consolidar una planta profesoral más estable dedicada al Centro). De esta manera, el camino hacia Minciencias actuó como un catalizador del fortalecimiento institucional del POMOTE.

En paralelo, se han dado pasos concretos para integrar al POMOTE con la estructura académica formal de UNAULA. Un avance significativo ha sido el fortalecimiento del Grupo de Investigación Pluriverso, grupo categorizado de la Escuela de Posgrados, al cual se adscriben los investigadores del POMOTE.

Entre 2023 y 2024, gracias al impulso del Centro, el grupo Pluriverso logró la formalización de cuatro líneas de investigación nuevas, acordes a las temáticas del POMOTE (Diálogo de saberes con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios, Pedagogías de educación; Análisis de los objetivos del Desarrollo Sostenible, innovación social en organizaciones sociales y educativas) (POMOTE, 2024). Estas líneas guían los proyectos y aseguran coherencia temática y rigor disciplinar. Asimismo, el grupo Pluriverso, con liderazgo de integrantes del POMOTE, fortaleció su producción intelectual al publicar tres ediciones de la revista Pluriverso en el año 2024. La revista, que es una publicación académica de UNAULA, se revitalizó en cuanto a periodicidad y calidad, sirviendo como medio de difusión de algunos trabajos del Centro y de la Red Bien Común.

En resumen, el periodo 2023–2024 ha sido de consolidación institucional para el POMOTE. Los esfuerzos por alcanzar el reconocimiento de Minciencias son un reflejo de la madurez alcanzada y de la ambición por darle sostenibilidad a largo plazo a esta iniciativa. Paralelamente, el respaldo de UNAULA se ha hecho más explícito al incorporarlo en sus estructuras formales (grupos, líneas, presupuesto). El POMOTE ha pasado de ser un proyecto innovador, a convertirse gradualmente en un componente estratégico del quehacer investigativo de la Universidad. Este fortalecimiento

interno, combinado con el respaldo externo que implicará la acreditación nacional, perfilan al Centro de Estudios POMOTE como un referente institucional en investigación social, capaz de perdurar y adaptarse a futuros retos sin perder su esencia comunitaria.

4.8 CONTRIBUCIONES E IMPACTOS

A modo de cierre, la experiencia del POMOTE en los años 2023–2024 ofrece un relato institucional sobre cómo la investigación académica puede articularse profundamente con la comunidad para generar transformaciones concretas. En este periodo, el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios consolidó su posición, tanto dentro de la Universidad Autónoma Latinoamericana como en la red ampliada de actores sociales y académicos aliados. Se evidenció que el modelo de trabajo basado en cogestión universidad–comunidad no solo produce conocimientos valiosos, sino que también fortalece el tejido social en los territorios intervenidos. Cada proyecto emprendió un diálogo horizontal de saberes, en el cual las comunidades dejaron de ser objetos de estudio para convertirse en sujetas activas de la investigación, aportando desde sus saberes locales y apropiándose de los resultados. Ello ha contribuido al empoderamiento de grupos tradicionalmente marginados (organizaciones de base

campesina, colectivos juveniles urbanos, comunidades étnicas, entre otros) al brindarles herramientas para documentar sus memorias, visibilizar sus problemáticas y proponer soluciones de la mano con la academia.

En términos de impacto social y territorial, los avances de 2023–2024 reafirman la capacidad del POMOTE para incidir en múltiples escalas: local, regional y nacional. Los más de 100 colectivos comunitarios vinculados son hoy por hoy aliados naturales de UNAULA, formando una red de confianzas y colaboraciones que trasciende los proyectos puntuales. Esto es especialmente relevante en contextos como el colombiano, donde la construcción de paz y desarrollo requiere de la unión entre academia y sociedad civil. La calidad de sus aportes fue reconocida implícitamente por organismos públicos (al financiar proyectos a través de Fucolde/OACP) y por ONG internacionales (como HOT en el ámbito del mapeo humanitario), lo cual legitima aún más su labor.

Desde la perspectiva académica, el POMOTE logró equilibrar la excelencia investigativa con la relevancia social. La diversidad y volumen de su producción académica en estos dos años –libros, artículos, capítulos, congresos– muestran que es posible hacer investigación de alto nivel sin desvincularse de las realidades del entorno. De hecho, su producción se enri-

queció precisamente por esa vinculación, dando lugar a innovaciones metodológicas y teóricas alimentadas por las voces de las comunidades. Al mismo tiempo, la apuesta por la apropiación social garantizó que el conocimiento generado retornara a dichas comunidades, cerrando el ciclo de forma ética y coherente. En una época donde se demanda cada vez más de las universidades un impacto tangible en la sociedad, el POMOTE se erige como un caso de buena práctica institucional que conecta la investigación con la responsabilidad social universitaria.

Otro aspecto para resaltar es la sostenibilidad y evolución institucional conseguida. El POMOTE no se detuvo en los logros iniciales, sino que planificó su futuro asegurando recursos mediante convenios y buscando el reconocimiento oficial que le permitirá acceder a nuevas oportunidades. La decidida apuesta de UNAULA por respaldar este proceso indica una visión estratégica de largo plazo: integrar al POMOTE como pieza clave de su identidad institucional en investigación. Esto implica mantener el apoyo, pero también dar autonomía y capacidad de gestión al Centro para innovar y crecer. Con la probable acreditación ante Minciencias en el horizonte, el POMOTE quedará habilitado para competir por fondos nacionales, participar en redes científicas formales y atraer investigadores de alto nivel, todo lo

cual augura un horizonte promisorio para los años venideros.

En conclusión, el relato institucional del POMOTE durante 2023–2024 es el relato de una iniciativa que ha sabido combinar compromiso social y rigor académico, alcanzando impactos notables en comunidades, generando nuevo conocimiento y fortaleciendo sus estrategias pedagógicas, investigativas y de tejidos de red. Es la historia de una co-creación entre universidad y sociedad, en la que ambos aprenden y se transforman mutuamente. Los logros descritos –en impactos territoriales, redes, convenios, producción y reconocimiento– son evidencia de un modelo exitoso de investigación para la transformación social. Quedan, por supuesto, desafíos hacia el

futuro: institucionalizar aún más algunos procesos, garantizar la sostenibilidad financiera, escalar algunas iniciativas en el ámbito nacional, entre otros. Sin embargo, las bases sentadas en este bienio permiten augurar que el POMOTE continuará movilizandoc conocimientos en los territorios, fiel a su lema de poner la academia al servicio de las poblaciones, las movilizaciones sociales y sus territorios.

Este capítulo, más que un cierre, es una invitación a seguir escribiendo colectivamente la historia del POMOTE en los años por venir, manteniendo vivo el vínculo entre la Universidad Autónoma Latinoamericana y las comunidades que confían en ella como aliada para la construcción de un país más justo y en paz.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Centro de Estudios POMOTE. (2019). Acuerdo de creación del Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios (Acuerdo CAU No. 796 de 2019). Universidad Autónoma Latinoamericana.

Jiménez, L. (2022). Informe de desarrollos e impactos del Programa de Investigación Centro POMOTE 2021–2022. Universidad Autónoma Latinoamericana.

Jiménez, L. (2023a). Informe de ejecución – Programa Centro de Estudios POMOTE (Primer semestre 2023). Universidad Autónoma Latinoamericana.

Jiménez, L. (2023b). Impactos territoriales y sociales de las fases del Programa POMOTE (2019–2024). Centro de Estudios POMOTE, Universidad Autónoma Latinoamericana.

Jiménez, L. (2024). Gestión de convenios y alianzas para la sostenibilidad del POMOTE (Informe 2020–2024). Centro de Estudios POMOTE, Universidad Autónoma Latinoamericana.

POMOTE – UNAULA. (2024). Presentación Factor 6 – Investigación (Datos consolidados del Programa POMOTE 2020–2024) [Diapositivas PPT]. Vicerrectoría de Investigaciones, Universidad Autónoma Latinoamericana.

5. Ecosistema de Investigación

José Fernando Valencia Grajales
Vicerrector de Investigaciones

La Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA cuenta con un ecosistema de investigación que se entiende como una red de actores, estructuras, saberes y prácticas articuladas a la producción del conocimiento. Que contiene una estructura dinámica, multiescalar y flexible. Descrito como una unidad atómica, que cuenta en su eje central con los elementos teóricos de los derechos humanos, territorio, sostenibilidad, Univerciudad, Ecountiversidad, y la interacción entre la ciencia y los objetivos de desarrollo sostenible.

Con un primer nivel decisorio que incluye la estructura de la Vicerrectoría de investigaciones. Un segundo nivel de apoyo a la investigación compuesto por las Decanaturas, Extensión Universitaria y Pedagógica, Biblioteca y Bienestar. En el tercer nivel de interacción se cuenta con la Clínica Jurídica, Consultorio Jurídico, MARC, NAF, PYGLO, Spin Off, Notaría Académica, LEPES, POMOTE, Extensión, ORI, Fondo Editorial UNAULA, Redes, Semilleros, Observatorios, Grupos de estudio, Laboratorios y Grupos de investigación. Finalmente encontramos el nivel operativo que se hace posible con la participación del Estado, las organizaciones, investigadores, estudiantes, egresados y la sociedad (Acuerdo 471 de 2023).

Imagen 15. Representación del Ecosistema de investigación

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2025

El Ecosistema de Investigación de UNAULA, se planteó con el fin de responder a las necesidades evidenciadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional "Formando y transformando desde el pensamiento crítico - 2022 - 2030 (Acuerdo No. 40 del 18 de noviembre de 2021) en aras de consolidar una investigación crítica, democrática y humanista, comprometida con la transformación social. Sus fines eran los de orientar y fortalecer la justicia social, el pensamiento libre, la apropiación social del conocimiento y el respeto por la memoria, los derechos humanos y los saberes territoriales. Fortaleciendo capacidades institucionales en investigación, enlazando la docencia, extensión e investigación de manera ética, además de fomentar la democratización de la ciencia, impulsar la formación investigativa con enfoque territorial, promover alianzas estratégicas e incidir en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Desde UNAULA se reconoce que son necesidades prioritarias el fortalecimiento de sus grupos, semilleros y redes de investigación; mejorar la visibilidad, impacto y sostenibilidad de la producción científica; integrar saberes académicos y comunitarios; y acompañar éticamente todos los procesos de formación e investigación. También se requiere consolidar un sistema de evaluación con métricas responsables y propiciar la democratización del conocimiento mediante plataformas abiertas.

Es por ello que el sistema de investigación no es solo una estructura técnica-formal o estructural, sino una apuesta político-académica que permite consolidar un tejido académico-social para contribuir a la solución de problemas con repuestas que se puedan aplicar, que potencie la inclusión, la justicia social, la sostenibilidad y el pensamiento emancipador, respondiendo tanto a necesidades institucionales como contextuales.

6. Participación en Eventos Académicos y Científicos

Para el fortalecimiento de la ciencia colaborativa y la consolidación de redes académicas y científicas desde UNAULA se promueve la participación de docentes y estudiantes en eventos. Estos espacios no solo permiten la socialización de resultados de investigación, sino que también fo-

mentan el intercambio de conocimientos, la construcción de comunidades y grupos de interés, la investigación formativa y la generación de sinergias interinstitucionales. La tabla #19 presenta un resumen de las participaciones registradas, evidenciando el compromiso con la construcción colectiva del conocimiento y el impulso a una cultura científica abierta, inclusiva y en permanente diálogo.

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024

2023

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Semillero - CONFORTEC	Hamilton Dávila Córdoba	La desterritorialización y la participación ciudadana en la comunidad Emberá Dobida en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín.	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Semillero - CONFORTEC	Neswaldo Isabare Chamorro	La desterritorialización y la participación ciudadana en la comunidad Emberá Dobida en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín.	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2023

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Semillero - CONFORTEC	Elian Fernando Hurtado prisco	Las competencias Socio emocionales, desde la política pública de ciencia, tecnología e innovación para la generación de un territorio sostenible en algunas instituciones educativas de la comuna 3 Manrique de Medellín	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Semillero - CONFORTEC	Juan Sebastián Paz Jiménez	Tecno Educación para la apropiación de las competencias digitales en los estudiantes de la educación media en la IE Héctor Abad Gómez	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Semillero - CONFORTEC	Ronald David Zapata Patiño	Tecno Educación para la apropiación de las competencias digitales en los estudiantes de la educación media en la IE Héctor Abad Gómez	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Semillero -MES	Juan Felipe Muñoz Aguilar	Estrategias para la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los estudiantes de sexto a noveno grado de la I. E. Marco Fidel Suarez.	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2023

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Semillero -MES	María Alejandra Velásquez Jaramillo	Estrategias para la resolución de conflictos y la construcción de paz entre los estudiantes de sexto a noveno grado de la I. E. Marco Fidel Suarez.	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Semillero Observatorio de género	Karen Dalila Zapata Maldonado	¡Golazo! Despatriarcalizar el fútbol: un análisis de las prácticas machistas, misóginas, sexistas y lesbofóbicas para las jugadoras de fútbol femenino en contextos universitarios en Medellín (2015 - 2023)	El XXII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
Semillero - CONFORTEC	Hamilton Dávila Córdoba	La desterritorialización y la participación ciudadana en la comunidad Emberá Dobida en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín.	XXVI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y XX Encuentro Internacional de Semilleros de investigación
Semillero - CONFORTEC	Neswaldo Isabare Chamorro	La desterritorialización y la participación ciudadana en la comunidad Emberá Dobida en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín.	XXVI Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y XX Encuentro Internacional de Semilleros de investigación
Programa Derecho	Valeria Sierra Mejía y Sara Mesa	Donde los Adultos Hablan les niñas callan: Derechos Sexuales y Reproductivos en les niñas"	X Encuentro XVII de la Red Sociojurídica

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2024

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Comercio Justo	Leydy Cristina Montoya Naranjo	Comercio Justo en el Sector de la Construcción en Colombia	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi nodo Antioquia
GrEEA	Shara Graciela Mosquera Garcés	Efectos de los medios digitales en formación de expectativas de inflación de los consumidores: caso colombiano.	
GrEEA	Julián Mateo Torres Castro	Efectos de los medios digitales en formación de expectativas de inflación de los consumidores: caso colombiano.	
Organizaciones	Isabella Londoño Achipis	La incidencia de las relaciones familiares en las características de la estructura organizacional de FARMARED COLOMBIA S.A.S.	
Organizaciones	Camilo Ochoa Moreno	La incidencia de las relaciones familiares en las características de la estructura organizacional de FARMARED COLOMBIA S.A.S.	
GrEEA	Angely Juliana Correa Ríos	Brecha de género e innovación empresarial en Colombia	

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2024

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Educación y Ciencias Sociales	Isabella Duque Hoyos	Formación de las élites antioqueñas desde la básica primaria y la básica secundaria	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi nodo Antioquia
Educación y Ciencias Sociales	Daniel Areiza Oquendo	Formación de las élites antioqueñas desde la básica primaria y la básica secundaria	
CONFORTEC Conexión, formación, territorio y cultura	Sara Puerta Ospina	Las problemáticas de gentrificación y desterritorialización urbanas en Moravia	
CONFORTEC Conexión, formación, territorio y cultura	David Santiago Martínez Cuervo	Ciudadanías mixtas en el aula de clase	
Memoria, Estado y Sociedad	Karen Maricela Présiga Guerra	La incidencia de la educación en competencias ciudadanas en la promoción de una cultura de paz en los estudiantes de Licenciatura en ciencias sociales de UNAULA	
Memoria, Estado y Sociedad	Ángela Lucía Aragón Arias	Situación educativa los migrantes venezolanos en Medellín y su impacto a nivel socioeconómico para el desarrollo de sus proyectos de vida	

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2024

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Educación y Ciencias Sociales	Santiago Rodríguez Henao	Fortalecimiento y Cohesión de la Élite Antioqueña: Perpetuación de su Influencia a través de la Experiencia Universitaria en Antioquia	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi nodo Antioquia
Educación y Ciencias Sociales	Djack Muriel Pérez	Fortalecimiento y Cohesión de la Élite Antioqueña: Perpetuación de su Influencia a través de la Experiencia Universitaria en Antioquia	
CONFORTEC Conexión, formación, territorio y cultura	Jesús David Meza Neiro	Geografías del deseo: representaciones sociales de los cuerpos y poder en un territorio geo-eco antrópico a partir de los espacios construidos por las trabajadoras sexuales en el sector de Parque Berrío	
CONFORTEC Conexión, formación, territorio y cultura	Juan Esteban Acosta Leal	Geografías del deseo: representaciones sociales de los cuerpos y poder en un territorio geo-eco antrópico a partir de los espacios construidos por las trabajadoras sexuales en el sector de Parque Berrío	

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2024

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
CONFORTEC Conexión, formación, territorio y cultura	Juan David Pérez Tabares	Códigos de la calle: una interpretación hermenéutica de la Juventud en situación de calle frente al Restablecimiento de sus derechos en el Sector Prado Centro, del distrito de Medellín.	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi nodo Antioquia
CONFORTEC Conexión, formación, territorio y cultura	Luna Sierra Palacio	Códigos de la calle: una interpretación hermenéutica de la Juventud en situación de Calle frente al Restablecimiento de sus derechos en el Sector Prado Centro, del distrito de Medellín.	
Observatorio de Género	Yuly Tatiana Moreno Betancur	Tierra para volver a las raíces: Análisis de la restitución de tierras como medida de reparación	
Observatorio de Género	Ana Sofía Rodríguez Barrera	Tierra para volver a las raíces: Análisis de la restitución de tierras como medida de reparación	
Observatorio de Género	Manuela Bohórquez Herrera	Mujeres que ya no cuidan más: resignificación de lo cotidiano en el hogar	
Observatorio de Género	Stephanny Mesa Hernández	Mujeres que ya no cuidan más: resignificación de lo cotidiano en el hogar	

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2024

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Observatorio de Género	Valeria Sierra Mejía	¡Paridad, el gran fin!: Análisis de las candidaturas de Mujeres a las alcaldías del Valle de Aburrá 2024 – 2028	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi nodo Antioquia
Observatorio de Género	Sara Isabel Vélez González	¡Paridad, el gran fin!: Análisis de las candidaturas de Mujeres a las alcaldías del Valle de Aburrá 2024 – 2028	
MES (Memoria, Estado y Sociedad)	Karen Maricela Présiga Guerra	La incidencia de la educación en competencias ciudadanas en la promoción de una cultura de paz en los estudiantes de licenciatura en ciencias sociales de UNAULA	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi nodo Antioquia XXVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	David Santiago Martínez Cuervo	Ciudadanía mixtas en el aula de clase	
Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	Juan David Pérez Tabares	Códigos de la calle: una interpretación hermenéutica de la Juventud en situación de Calle frente al Restablecimiento de sus derechos en el Sector Prado Centro, del distrito de Medellín.	
	Luna Sierra Palacio		
Conexión Formación, Territorio y Cultura (CONFORTEC)	Sara Puerta Ospina José Andrés Cañas García	Las problemáticas de gentrificación y desterritorialización urbanas en Moravia.	

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2024

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
SEMILLERO GrEEA - Grupo de estudio en Economía Aplicada	Angely Juliana Correa Ríos	Brecha de género e innovación empresarial en Colombia	XXIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación RedColsi nodo Antioquia XXVII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
ECO-LAB	Sbara Graciela Mosquera Garcés Julián Mateo Torres Castro	Efectos de los medios digitales en formación de expectativas de inflación de los consumidores: Caso colombiano.	
Ciencias sociales y educación	Daniel Areiza Oquendo	Formación de las élites antioqueñas desde la básica primaria y la básica secundaria	
Comercio Justo	Leydy Cristina Montoya Naranjo	Comercio Justo en el Sector de la Construcción en Colombia.	
Vicerrectoría de Investigaciones	Luz Dary Chavarriaga Gómez	Participación como delegada institucional	
Vicerrectoría de Investigaciones	Luz Dary Chavarriaga Gómez	Coordinación, revisión y selección de proyectos inscritos para el cumplimiento de criterios de calidad y pertinencia establecidos por la RedColsi.	Encuentro Latinoamericano de Semilleros de Investigación – ESI AMLAT – LIMA, PERÚ. Expociencias internacional
Grupo de Derecho Administrativo	David Sierra Sorockinas	Buenas Prácticas Regulatorias del Departamento Nacional de Planificación	Buenas Prácticas Regulatorias del Departamento Nacional de Planificación (DNP) y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Cuba

Tabla 19. Registro de docentes y estudiantes que participan en eventos académicos, años 2023 y 2024 (continuación)

2024

Grupo de Investigación/ Semillero	Participante	Ponencia	Evento
Kabai	Lina Giraldo Agudelo	La paradoja del desempeño en las organizaciones culturales de artes escénicas: Una Revisión Sistemática de Literatura	EVENTO DE ANPAD (programa de pós-graduação em administração, Departamento de Ciências da Administração)
Vicerrectoría de Investigaciones	Luz Dary Chavarriaga Gómez	Asamblea celebración 10 años del programa Delfín	Programa Delfín. Manizales
Derecho Administrativo	Nataly Vargas Ossa	Ponencia	VI Congreso Internacional de Saberes Jurídicos
Invitado externo	David Barrios Rodríguez	Ponente invitado del Programa de investigación dinámicas territoriales y conflictos derivados del desarrollo en Antioquia. implicaciones para la paz. Código del proyecto: 37-000016 de 2021 - FASE II.	Encuentro Internacional Militarización vs Paz Global.

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones, 2023-2024

7

7. Internacionalización de la Investigación

Redes de cooperación y alianzas estratégicas

La Vicerrectoría de Investigaciones, a través de las convocatorias institucionales ha promovido la vinculación de proyectos y programas, a través de redes de cooperación académicas y alianzas con otras instituciones en los ámbitos regional, nacional

como internacional, lo que fortalece el impacto de la investigación, la movilidad de docentes y estudiantes para el desarrollo de sus actividades académicas e investigativas.

En la siguiente tabla se describen algunas de ellas con sus logros.

Tabla 20. Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2023-2024

Facultad o Unidad académica	Nombre de la red o alianza	Ámbito	Logros alcanzados
Administración	RED UNICOSOL, Nodo Antioquia. (Universidades que trabajan el tema de la economía social y solidaria	Nacional	<p>Participamos como organizadores y ponente en el Conversatorio "ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL SECTOR RURAL", que tenía como propósitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divulgar resultados de investigación sobre los temas y problemáticas de la economía social y solidaria • Promover el debate y la reflexión sobre diferentes tópicos relacionados con el sector • Visibilizar las acciones de las organizaciones del sector de la economía social y solidaria en el sector rural que favorecen su bienestar. <p>La ponencia de la investigadora Sol Bibiana Mora fue "Caracterización de las asociaciones de pequeños productores agropecuarios de Caramanta y Támesis. Este es un producto resultado de investigación.</p> <p>Publicación artículo: "Aspectos socioeconómicos y organizacionales de asociaciones de pequeños productores agropecuarios de Támesis y Caramanta, Colombia 2019-2022 en la Revista Semestre Económico de la Universidad de Medellín, Volumen 26, número 61 (2023). Julio-diciembre</p>
	REDIANT- Red de investigación de Ascolfa capítulo Antioquia	Regional y Nacional	<p>Participamos como organizadores en conjunto con varias universidades del Encuentro de semilleros de investigación ASCOLFA - Capítulo Antioquia 10 y 11 octubre 2024 Universidad de Manizales "Desafíos de la Administración en el mundo de las Organizaciones"</p> <p>*Participaron dos profesoras y dos estudiantes del programa</p> <p>*Adicionalmente una docente fue evaluadora de ponencias</p>

Tabla 20. Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2023-2024 (continuación)

Facultad o Unidad académica	Nombre de la red o alianza	Ámbito	Logros alcanzados
Economía	Red Observatorio Regionales del Mercado de Trabajo	Nacional	Entidad operadora en el periodo 2020-2024
	Observatorio del Mercado laboral del Oriente Antioqueño	Nacional	Publicación libro del mercado laboral en el Oriente Antioqueño y eventos
	Red de investigación - Universidad Pontificia Bolivariana - UPB	Nacional	Proyectos de investigación y publicación de artículos académicos
	Red de investigación - Universidad Eafit	Nacional	Proyectos de investigación y publicación de artículos académicos
	Red de investigación - Universidade Da Coruña	Internacional	Proyectos de investigación y publicación de artículos académicos
	Convenio movilidad - Universidad de las Californias Internacional -UDCI	Internacional	Participación de estudiantes y profesores en eventos académicos
Vicerrectoría de Investigaciones	Red Bien común	Nacional	Generación de procesos de Investigación, acción, participación orientados al fortalecimiento de las capacidades organizativas, metodológicas, narrativas y de articulación de organizaciones sociales en diferentes regiones de Colombia, aportando a la recuperación y preservación de conocimientos generados desde las prácticas de organizaciones, poblaciones y sectores sociales en ámbitos como la pedagogía, el territorio, la movilización social, los derechos humanos, entre otros.

Tabla 20. Redes y alianzas para el fomento académico e investigativo de UNAULA, años 2023-2024 (continuación)

Facultad o Unidad académica	Nombre de la red o alianza	Ámbito	Logros alcanzados
Vicerrectoría de Investigaciones	Red de mapeo abierto de América Latina y el Caribe	Internacional	Desarrollo de procesos de investigación en diálogo de saberes que aborden las líneas de investigación en comunicación, territorios y buen vivir, la generación de agendas de intercambio de experiencias y conocimientos entre investigadores académicos y organizaciones comunitarias, la sistematización de aprendizajes metodológicos en el desarrollo de las investigaciones, la implementación de estrategias colaborativas de publicación, divulgación y apropiación social de los resultados de las investigaciones.

Fuente: Vicerrectoría de Investigaciones y Facultades, 2023-2024

Unidad
de Apoyo a la
**Vigilancia
Tecnológica**

Las instituciones educativas deben orientar la toma de decisiones estratégicas, la innovación de procesos y la generación de productos y servicios que les permitan competir eficazmente. Este esfuerzo debe estar orientado hacia la eficiencia y el control de costos, sin comprometer los estándares de calidad exigidos por el Ministerio, y siempre en coherencia con sus funciones misionales: la educación, la investigación y la extensión.

Para ello, es fundamental que integren prácticas de vigilancia tecnológica que les permita identificar y aprovechar oportunidades emergentes en su entorno.

La Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA no es ajena a ello, por tanto, en la estructura organizacional de la Vicerrectoría de Investigaciones se encuentra la unidad de Vigilancia Tecnológica, aprobada mediante Acuerdo No. 39 del 13 de diciembre de 2018, que tiene como objetivo:

“coordinar y apoyar, de manera transversal, las demás áreas definidas en la vicerrectoría de investigaciones con el objetivo de monitorear el entorno de forma sistemática para obtener información que después de ser analizada permita la verificación de la pertinencia y calidad de la ejecución de las actividades de investigación en la universidad en cada una de sus fases (desde la formulación de los proyectos hasta la difusión de los resultados)” (Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA; Consejo Superior, 2018)

8

8. Vigilancia Tecnológica

Por: Mónica Patricia Henao Toro
Coordinadora de Vigilancia Tecnológica

Estrategias

Las actividades desarrolladas por el área son:

- Búsqueda de pares académicos, tanto para evaluación de textos resultado de investigación como de proyectos presentados en convocatorias internas; pretende apoyar la producción científica y la calidad de esta en los procesos de investigación. Los pares externos, son seleccionados según el área de formación, para lo cual se eligen investigadores que se encuentren en la base de datos de evaluadores de Minciencias, vinculados a grupos de investigación categorizados en A1, A, o B, pero lo más importante es que los proyectos y productos registrados correspondan al área a evaluar.
- Revisión de la originalidad, tanto de proyectos como de resultados derivados de los procesos de investigación que adelantan docentes de la Universidad, mediante el programa de Turnitin; este arroja como resultado un porcentaje de coincidencias, se hace el análisis de las mismas a la luz de las normas de citación, propiedad intelectual y derechos de autor.
- Identificación y análisis de las revistas en su categoría y ciencia métrica como apoyo a la productividad científica de los profesores y las buenas prácticas de divulgación del conocimiento; tanto para identificar la calidad de las mismas, en las que los investigadores puedan publicar, como para analizar las que tienen prácticas predatoras y evitarle dificultades a la hora de publicar, esto contribuye a la visibilidad de la comunicación científica de los resultados de los procesos de investigación.
- Promover la integridad académica y buenas prácticas escriturales a través de la estrategia formativa TurnitOff, que se creó desde 2018, con un alto componente formativo, que pretende aumentar las habilidades escriturales y fomentar el pensamiento crítico, es una herramienta que no es utilizada de manera sancionatorio ni punitiva sino formativa, permite hacer análisis de las coincidencias encontradas, y textos escritos con la ayuda de la inteligencia artificial; con la implementación de etiquetas o (QuickMarks) para que hagan las correspondientes correcciones y mejoren sus prácticas de producción.

Gráfico 1.

Fuente: Unidad de Vigilancia Tecnológica, 2023-2024

Gráfico 2.

Fuente: Unidad de Vigilancia Tecnológica, 2023-2024

Gráfico 3.

Fuente: Unidad de Vigilancia Tecnológica, 2023-2024

Gráfico 4.

Fuente: Unidad de Vigilancia Tecnológica, 2023-2024

A partir del mes de septiembre de 2024 el programa Turnitin implementó el módulo para la detección de textos generados con ayuda de la inteligencia artificial, especialmente con herramientas como ChatGPT, en la versión en español, módulo que la Universidad adquirió, de igual manera con la herramienta TurnitOff, se hace la retroalimentación para mejorar no solo la calidad del texto, sino también el manejo de la inteligencia artificial. En coordinación con la Vicerrectoría Académica se están elaborando unos lineamientos que promuevan el uso ético de estas herramientas.

Gráfico 5.

Fuente: Unidad de Vigilancia Tecnológica, 2024

Gráfico 6.

Fuente: Unidad de Vigilancia Tecnológica 2024

UNAULA[®]
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

www.unaula.edu.co

